

B9 源頭立法和生死數學：無限田忌賽馬和國格侵犯摧毀美國

Source Legislation and Life-and-death Mathematics to Great Divide: Nationality

Infringe to Destroy USA

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is Source Legislation and Life-and-death Mathematics to Great Divide: Nationality Infringe to Destroy USA. I am the highest thermonuke expert in the world to prevent the nuclear war to doomsday. Please all ones help me come to USA to start the Anti-Manhattan Grating Project, for the people, by the world and of the USA, because it is only USA can provide the support.

宇宙很大很大，但也有很小很小的时候：在宇宙万物之源的范数层面也很小很小，如同孙悟空在如来佛手掌心中一样道理。还有，在美国和联合国原子能安全机构都放弃的情形下，我独立基于热中子密度分析连手法国核武公司拯救了广东台山核电站，请国家把我的劳动所得给我；对方威胁只要我敢出来担任国家主席，就把我灭口然后赔钱我家人，请诸位师长立刻施以援救，任何人无法对抗通国库的国家谋杀，这是无限田忌赛马，请诸位长辈明白立刻援助我到美国阻止核武战争，我就是北戴河会议的国家主席提名人阿紫宝宝（大家都这么叫不是我创立的）。

中共独创了无限人格侵犯犯罪、无限国格侵犯犯罪和无限面向国家侵犯犯罪，同时以通国库的无限田忌赛马侵犯欧美各国，意图以独裁替代美国领导世界，导致放病毒毒死全人类超过 2000 万人和普京拿着核武四处要炸毁世界，今天，我用计算法律让全美国明白其中奥秘，立刻采取国家力量处决罪犯和终结犯罪，由此阻止世界末日的核武战争。

迟来的正义非正义（Justice delayed is justice denied.），共党 2019 放病毒毒死全人类超过 2000 万人年至今头尾四年，世界第一哥的恐怖主义猎人美国没有执行处决罪犯；普京发动俄乌战争超过 10 个月制造了布查惨案和诸多万人坑，至今也很逍遥快活还很威风，这些都是因为法律没有在源头进行主权审判而断生死，导致民不聊生、官不聊生、国不聊生。也就是说，释迦牟尼在两千多年前提出断生死的宏愿，但一直只是打口泡，两千多年来也无人能完成，导致旦扎里罪魁祸首逍遥法外，罪恶的清零政策不断变本加厉。今天，我建立生死三角不等式（方程）在范数的层面上断生死：生死三角不等式 $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ 、生命 $\|x+y\| > \|x\| + \|y\|$ 、无机三角不等式 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ，其中， X 是域 \mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C}) 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x, y \in X$ ，从此了结释迦牟尼两千多年前的诺言，同时确立了宇宙万物之源上的生死数学和生死立法即源头数学和源头立法，完成了两千多年来天地之间断生死的最终审判。

2022 年 9 月份，160 个国家领导人参加联合国大会意图改革联合国，但无果而终；10 月份，中共胡总等改革派参加 20 大准备重启改革开放，团派和所有元老最终全部被团灭，此时，共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人还在继续和普京高举着毁灭世界几千次的核武器之末日灭顶之灾，越来越近了，就等着最后的引爆。

现在，供销社、大锅饭之计划经济大重启，黄河长江已经倒流，黄河边上的郑州富士康 726 室 8 女全部在清零政策中饿死，中共清零政策无限人格侵犯即属绝对亡国罪行，蓬佩奥和王友群：中共解体可能在极短时间内发生。

2022 年 10 月 6 日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲以至世界各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动末日模式：购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等，旦扎里和普京毁灭世界已经不可避免。

美国放过日本 731 部队导致共党后续的山丹军马场病毒研究和 2019 年毒死全人类超过 2000 万人的新冠疫情；1991 年里根总统没有正确引导俄罗斯走上民主之路而彻底消除民族主义，直接导致了今日普京高举着毁灭全人类几千次的核武器四处威胁利诱搞核武末日恐怖主义，这是两起跨越几十年近百年的农夫和蛇冤枉案，现在两条史前（死前）老蛇回光返照对全人类发起最后的一击，这就是末日的两个死亡核心（黑太阳 731 核心和核末日死亡核心），其中黑太阳 731 核心包括日军的 731 部队、共党的山丹军马场、武汉 P4 病毒实验室。

共党三大冒天下之大不韪原则：病毒屠杀美国至少 110 万人为本土作案、杀人证据直接递交美国国会、还联合普京高举核武器灭世拒捕，共党（俄罗斯）肯定承担无限 911 后果，所有的罪魁祸首无限齐奥塞斯库（本·拉登、扎瓦希里、萨达姆、卡扎菲、墨索里尼、齐奥塞斯库、米洛舍维奇、东条英机），已经没有戈尔巴乔夫的可能性了。

三元救国救民、救世救难原则、中元源头原则、信用（仁慈、中元、源头）标准化原则、共党党代会选举非法无效而无权执政：代表选举非法无效原则、代表选举制无权执政原则。

强权即真理（赢者通吃、至强、无限狼王规则、残民以逞、阶级斗争活）活不了（自毁、乌龙自灭）原则、泥菩萨过河不能保他人原则、牺牲自己保全他人（牺牲自己成全他人、背锅、为他朋友两肋插刀、替死鬼）绝对归零（绝对失败、对不起家人、对不起国家、对不起民族、对不起社会、对不起世界、不值得）原则。

末日人类生死存亡五大问题和最高问题、独裁（战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等）必死（必败、失败、不可能胜利、不可能取胜、祸国殃民、毁灭世界、末日、死亡列车、不可能战胜美国体系）原则。

正义三降临原则、出卖灵魂（卖国、卖主求荣、犹太、汉奸、手套、五毛、出轨、通奸）绝对犯罪原则、灭世三罪（人格侵犯、国家主权侵犯、面向国家侵犯）、三司会审（三星会审）无条件（绝对、直接、就地）原则。

旦扎里团队（成员）不可能强大原则、作恶（犯罪、违法、负面）非强大原则、强大非作恶（犯罪、负面）原则、祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）当国（当官）不可活（不可持续、无效、死刑）原则。

文明七分原则、共党国民死刑犯不如原则、共党国民死连狗都不如原则、中共国华人与狗不得入内原则、中共国全民与狗不得入内（全人类与狗不得入内）原则。

畜牲（文盲、德不配位者、小丑）称帝（当国）绝对归零（自取灭亡、自取其辱）原则、普京无法（不可能）兜底旦扎里原则、供销社（计划经济、共享单车、共享经济）绝对归零

（绝对犯罪、绝对违法）原则、布局很久（代价、努力、付出）强制无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪）原则、生命（血淋淋）一定可以（强制）换江山（真金实银一定货真价实、货真价实强制）无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪）原则。

共党权钱挂钩（权力决定一切）自我解体（灭绝一切）原则、军队残民以逞（无民、人盾）绝对归零（军法处置、绝对犯罪）原则、共党权钱挂钩（权力决定一切）自我解体（灭绝一切）原则、军队残民以逞（无民、人盾）绝对归零（军法处置、绝对犯罪）原则、英美法系法共（法律共产党）原则、美国中共一家亲原则、英美法系三不匹配（瘪三）原则、英美法系三匹配（大三）原则、美国法律三个黑洞（三个坏蛋）原则、中美一家亲原则、旦扎里（黄俄）三弹一星（处决满天星）原则。

战略忽悠死亡三角不等式原则、旦扎里（共党）刑场前三光政策、刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则、共党（旦扎里）大锅饭（供销社、人民公社、依赖性）控制绝对犯罪（绝对犯罪、就地处决）原则、社会消耗降到最低（军管、清零）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则、战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）否定原则和战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则。

中共清零政策无限人格侵犯绝对亡国（罪行）原则、消灭传染源：黄河长江已经倒流、郑州富士康 726 室八女死亡罪责富士康先于清零政策原则、中华国家（民族、人民）四大灭绝（四大皆空）原则、夏虫不可以语冰原则、蓬佩奥和王友群：中共解体可能在极短时间内发生、核酸检测棒含有致癌剧毒环氧乙烷、放射性元素镅（是殖系统、骨骼基因摧毁武器）、DARPA 水凝胶、Theragrippers 纳米芯片和切割血管以利于用于脑控的纳米编程芯片及其药物进入的纳米金属刀片，对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂，损伤血脑屏障的各种毒剂和 Theragrippers 纳米芯片、纳米刀片等。

共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人），这是美国自建国以来第一次本土被攻陷，而且死亡人数远超过美国历次战争、灾难中死亡人数的总和，一亿多的感染者将永远生活在新冠病毒无穷无尽的后遗症之中，因此，美国既得利益者和精英阶层达成了共识：美国必须让处决旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）得到应有的惩处和彻底解体中共，这也是世界末日唯一的一个基本点，从而构成解体中共（处决旦扎里）末日基本点原则。

末日的两个中心就是毁灭全世界生命产业系统的病毒中心和毁灭全人类的核武末日，其与美国精英阶层处决旦扎里的一个基本点相结合而即构成末日一基本点两个中心原则。

在朝党（在朝者）和在野党（在朝者）的区别在于前者能通国库，其支持系统是整个国库、其力量就是国家力量，后者则不能动用国家力量也没有机会动用国家力量。

共党以共产共妻中共国库的国家核马（五毛、间谍、汉奸） $W_j(j \in N)$ ： $W \rightarrow \infty$ 、 $W_j \rightarrow \infty$ ，对美国包括总统、议会议长（如佩洛西）、精英、军人、企业主、普通美国人等 $Q_k(k \in N)$

进行欺骗、渗透、攻击，美国公私分明而任何人 Q_k 不可能私通国库即不可能有无限资源或不可能是无限大的： $Q_k < \infty$ ，与 W_j 相比必然处于下风： $W_j > Q_k$ 则 $\Delta Q_k = W_j - Q_k = \infty$ ，因此，英美澳加等在中共的超限战中一直屡战屡败就在于国家级别的资金、力量支持缺失或不够，称之为无限国家赛马的天公对鸡屎、国库恐怖主义、国家恐怖主义，从而构成天公对鸡屎灭顶之灾原则。

在中共国的无限田忌赛马的国级攻击之下，美国只能启动国家力量将中共解体、将旦扎里斩首或处决才能标本兼治，否则只能在貶笑大方中饮恨而终、吞棍而亡。

1. 生死数学、源头立法、生死三角不等式（方程）断生死

在中共 20 大的会场上，曾经当了 10 年的国家元首胡总入场 90 秒内即被强制带走，接着团派被团灭，改革开放成为过去，长江、黄河随之倒流，为什么会这样？举世哗然，清华校友会更是发出刀下留人的公开信，因为发信人深知改开和新共党专制的水火不相容；但作为局中人的胡总等则看不到发信人看到的要害性，即竟然相信绝对的生死局会有相对之解，和庞加莱猜想一样：相对的收敛能消除绝对的角度性点，归根结底就是基于如下三条规则的（断）生死数学、（断）生死法律。更有甚者，曾经处死过黄菊、张定发的胡总竟然相信共产党还有救，所以把自己的儿子留在墙内当官和把家人留在墙内，这是基本点上的绝对性错误。

不要说胡总中招越过本质核心去相信旦扎里的无底线之骗，全世界 5000 年来所有的人们都无人注意到关系到每个人以至全世界生死存亡的生死数学，包括一出生就放言要断生死的释迦牟尼都没有做到自己的承诺，这本身就是一场古今中外的大悲剧：所有人好高骛远，不看自己脚下是无底深渊却只顾去追求所谓的高大上目标，和悬空寺一样，地震一下就全下去了。结果大家都看见了，一个黄俄旦扎里不仅放病毒屠杀全人类超过 2000 万人、10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人，还挑动普京高举着核武器在 10 月 6 日把世界逼入末日，以一人之力祸国殃民、毁灭世界。

今天，我来为释迦牟尼和古往今来的全人类补上一堂最基本的生死安全课，以如下的生死三方程、生死三角不等式展开（断）生死数学并进行（断）生死立法，这是拯救世界的第零课和绝对第零定律，由此而来，真相门户降光明，诚信道路开正义，生死源头生仁慈，这就是乾坤再造的三法印，比照释迦牟尼的三法印。

释迦牟尼出生时，即能自由地向东南西北四个方向，各行七步，步步举足，出大莲华，走过之后，目观四方，高声说偈：

世间之中，我为最胜；我从今日，生分已尽。

我于世间，最为殊胜；我断生死，是最后边。

三千年来，各种解法繁多，但都没有直接切入主题，就连人间地狱绞肉机体制的共产主义共产党都诡称自己是全人类最高理想，管生管死管放毒，究竟谁对谁错？今天，我用数学方程来解析断生死的标准答案如下，由此揭穿旦扎里及其狗共的真面目：面目全非。

X 是域 \mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C}) 上赋范线性空间, 范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$, 此时, $\forall x, y \in X$, 我们分三种情形讨论:

1) $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ 定义为亏缺、损耗、不利、死亡、解体空间, $d\|x\| < 0$ 、 $d\|y\| < 0$ 以至 $d\|x\| \rightarrow -\infty$ 、 $d\|y\| \rightarrow -\infty$, 称之为死亡 (亏缺、损耗、不利、解体、地狱) 三角不等式 (方程);

2) $\|x+y\| > \|x\| + \|y\|$ 定义为溢出、生命、有机、文明、发展空间, $d\|x\| > 0$ 、 $d\|y\| > 0$ 以至 $d\|x\| \rightarrow +\infty$ 、 $d\|y\| \rightarrow +\infty$, 称之为生命 (溢出、发展、有机、文明) 三角不等式 (方程);

3) $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ 定义为维持、守恒、无机、连续性空间, $d\|x\| = 0$ 、 $d\|y\| = 0$, 称之为维持 (守恒、无机、连续性、平衡) 三角等式 (方程),

综上所述三个方程即为断生死三角形、生死三角判别式、生死三角形、生死三角不等式 (方程)、(断) 生死三方程 (三角不等式), 从而构成断生死三角不等式 (方程) 原则、生死三角不等式 (方程) 原则、善者多生恶者亡原则、仁慈三角不等式 (方程) 原则、生死仁慈原则、生死为大 (仁慈为大) 原则, 法律的光明正大由此而来, 真相光明、信用正义、生死仁慈, 随之构成世界三治光明正大原则。

依据不可逆转绝对原则、绝对无限大原则, 任何事物死亡即告终结, 随之不可逆转而为无限大之绝对极限; 任何事物出生, 如释迦牟尼、人子耶稣的诞生都成长为将世界、宇宙、国家握于手掌心的大人物, 因此, 生死都是无上、最大之绝对, 直接连接到绝对的宇宙之最大极, 断生死自然关系到任何人、世界、国家以至乾坤万物的生死存亡, 从而构成 (断) 生死先于一切 (万物、宇宙) 原则。

依据 (断) 生死先于一切 (万物、宇宙) 原则, 基于上述生死三方程的数学称之为 (断) 生死数学; 与此同时, 上述生死三方程开启了宇宙万物的最基本法律、真理和立法, 称之为 (断) 生死立法、(断) 生死法律、(断) 生死最基本法、(断) 生死真理。

依据 (断) 生死先于一切 (万物、宇宙) 原则, 断生死之地就是万物之源, 也是生命之源和宇宙的源头, 最高极和比照绝对零度的绝对零极就在那里, 因此, 生死数学又称为源头数学、生死立法 (法律) 又称为源头立法 (法律)。

在法律上, 人们处决罪犯, 无辜者不会再被其侵害、社会秩序不会再被其破坏 (如同今天旦扎里和普京要推翻雅尔塔体系), 人们的生之路被确保, 这就是对邪恶虎口夺生的比照胡克定律的二次 (回复性) 仁慈, 先于到达对象之正义的本位源头仁慈, 从而构成二次 (回复性) 仁慈先于正义原则、二次 (回复性) 仁慈虎口夺生 (搭桥、心脏搭桥) 原则, 其中正义是面向对象之跨境的; 人们在源头立法, 建立起完善的法律体系和公共设施, 邪恶一旦出现即立刻予以后果自负的打, 如 2020 年旦扎里放毒在 11.9 被闫博士确认后, 川普立刻派出邪恶核弹头的无人机不断飞北京或面向北京飞行了三个月以上, 如果当时川普果断下手, 后续的病毒灾难、疫苗灾难、核酸盛世灾难根本不会发生, 其是让人们具有从 (国家) 实力出发继续发展而免于受害的顺位仁慈、直接仁慈, 灾难中更宽的道路被打开, 从而构成直接 (顺位) 仁慈先于正义原则、直接 (顺位) 仁慈有源拖动 (从实力出发) 原则。

二次（回复性）仁慈和直接（顺位）仁慈合称为本位仁慈，随之构成仁慈源头（本位）原则。

真相门户开光明，信用道路临正义，生死源头生仁慈，门户、道路、殿堂，这就是光明正大三法印，从而构成世界三治光明正大（门路源头）原则。

2. 中俄末日双翼

依据至上绝对原则，俄罗斯是锁定为至上的齐天大圣之沙皇传统体系，即属绝对的，其主权过渡形式不可能是有余地而必然是相对的民选过程，从而构成俄罗斯沙皇齐天大圣（绝对、至上、不匹配民选）原则。

依据绝对之下的一项相对即属归零原则，现在俄罗斯采取的是普京——梅德韦杰夫二人转模式或赵本山模式，即属是无主权之归零状态的，从而构成俄罗斯折翼（折戟沉沙）原则、俄罗斯天选继承原则，即属于天选的沙皇体系在最高权力过渡上只能采取继承模式。

中共是所谓的「人民法院」、「人民日报」日人民等的由下而上面向过程的会议、运动式政权、授权和绞肉机体系，不是一蹴而就之绝对的，也就必然是相对的、非绝对的，从而构成中共运动（会议、授权）体系非绝对（相对、被动）原则、中共人选相对（非绝对）原则、授权人选原则（极高层的选择任命也是人选），元首是来自极高层圈子的授权而必然是相对、被动的。

依据无限绝对原则，从老毛战略忽悠的新中国到旦扎里的新共产党，从集体性专政到一人制专制，吞噬 25 亿条中国人民的生命，是个无底线的无限极权、集权体系，如同聂卫平所说的要让刘少奇一样的人全部断子绝孙或后代全部爬不起来，即便你是权贵阶级也无可避免，平民百姓就更加不用说了影响三代之三代而绝之转基因毒性体系，从而构成中共极权（集权）绝对原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、中共极权（集权）绝对原则、中共人选相对（非绝对）原则、绝对下的一项相对即属归零原则，无限集权，中共的政权过渡模式既不能是继承的也不能是民选的，只能是就地当代终结的，从而构成中共政权绝户（断子绝孙、绝对归零、无后、灭绝）原则、人选（授权）绝对归零原则、中共断翼原则。

俄罗斯的核武折翼毁灭地球和中共的病毒断翼开除球籍，构成了中俄末日双翼。

3. 三元救国救民、救世救难原则、中元源头原则、信用（仁慈、中元、源头）标准化原则

很多人在问，百几年来，象苏共、中共的党员选举代表再由代表们选举出总书记、国家元首有效吗？今天，我用下面的计算法律来回答这个普遍又不简单的问题，其结果是：百几年来，苏联、俄罗斯、中共国的党代会的代表选举制都是绝对非法而无效的，它们都是窃取国家政权的窃国大盗之绝对犯罪的罪犯，从而构成共党（中共）窃国大盗原则；与此同时，

中共党无效执政、无证驾驶而无条件杀害超过 25 亿中国人，非法劫持国家和法律行使国家权力贪污腐败、杀人越货等，血债累累，随之构成共党（旦扎里、普京、黄俄）劫国匪寇原则、共党（旦扎里、普京、黄俄）劫法悍匪原则、共党（旦扎里、普京、黄俄）生死（死亡）寇匪原则，外敌入侵为寇、内部（源头）劫掠为匪而称之为（灭国、灭世、灭源）寇匪。

落草为寇的土匪，发展到占官为营为官匪，再发展到今天劫国劫世灭世寇匪，瘪三三步走毁灭世界，损有余而补不足的天之道和损不足而补有余的人之道都不管用了，那么，唯有最高层有余以奉天下的神之道隆重登场，国家和世界才能得救，称之为奉天承运大道、标准化大道：天之道损有余而补不足至少得留下种子不能吃掉；人之道损不足而补有余必须得如文王网开一面，留下补充生态的再生种群，由此而来，仁义治天下而标准化、有余以奉天下最大化和标准化，天之道（上元）、人之道（下元）、仁慈的神之道（中元）联轴而三元复转，从而构成三元救世原则、三元救国原则、三元救国救民（救世救难）原则、信用（诚信）中元原则、信用（诚信）源头原则、中元源头原则、中元仁慈（慈无能胜）原则。

在英美法系，虚假文书的传统惯例是判处终身监禁，虚假证件、执照直接就被重判；如今，共党使用无效的假人当官、罪犯当国，这是主体层面的虚假、犯罪，是从本质上、根子里直接败坏的源头性犯罪、源头犯罪、面向源头犯罪，依据直接绝对原则，主体直接虚假、非法、犯罪的罪行即属绝对犯罪，其侵犯的不仅仅是人民、国家，更是法律及其正义的本身，从而构成源头犯罪绝对原则、源头犯罪假人假国（假冒官员、假冒元首、假冒公务员、虚假警察、虚假军人、虚假大学、虚假国家）原则。

任何人想想看，虚假证件都已经够恐怖的了；共党则专业制造如不假包换的虚假元首、虚假官员、虚假警察、虚假军人、虚假大学、虚假国家等，结果大家都看到了：灭世亡国别无他路。以前的罪匪无非劫财、劫色、杀人越货，共党这出是劫国、劫民、劫天灭世，明晃晃的劫国（劫民、劫世、劫天、劫法）大魔（大匪、悍匪、魔匪、恶魔）、国匪（民匪、世匪、天匪、法匪）。

梁山土匪劫法场而堪称法匪；黄俄共匪则是劫国家立法场而称之为立法场劫匪、法典劫匪。绿帽制造商偷人，采花大盗劫色、绑匪劫人，窃钩者诛、窃国者侯，黄俄共党则窃取了中华民族、中国和世界的生死符。天山童姥的生死符只是针对人体，共党和普京俄罗斯的生死符则是针对国家和世界，因此，旦扎里、共党、普京、俄罗斯、黄俄的生死符是国家、世界级别的，称之为国家（制度）生死符，旦扎里、共党、普京、俄罗斯、黄俄等则称为国家（制度、世界）天山童姥、国家（制度、世界）死亡大盗、灭国匪寇（天山童姥）、灭世匪寇（天山童姥），它们让世界走入末日，他姥姥的绝对不是人，也不是什么人物，而是人渣畜滓，从而构成旦扎里（普京、共党、黄俄）灭国（灭世）匪寇（天山童姥）原则、旦扎里（普京、共党、黄俄）杀人诛心灭源原则、旦扎里（普京、共党、黄俄）民匪（人匪）原则。

匈奴抢完就走，入侵的是中国的财产圈；日寇入侵国土；俄寇入侵中华国土，所到之处杀光所有中国人，如斯大林的海参崴大屠杀、满洲国大屠杀；共寇劫持国家和法律，劫持的是殿堂和国之重器，10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人，其入侵的不仅是财富圈、国土、人民

（共产共妻）、思想（为无限杀人歌功颂德），也就是无限入侵（核心区更加不可能放过），称之为四脚寇、寇匪，从而构成共党源头寇（无限日寇、无限入侵、无限俄寇、无限斯大林寇）原则、共党四寇原则、共党四大（无限）入侵原则、共党四大敌寇（四大寇匪）原则。

监守自盗是自产自销，共党劫持法律则是为了罪犯判案而罪犯立法：赵高篡权夺位指鹿为马，法律还在国家手上；共党颠倒黑白、混乱乾坤，法律则在已经在外来的黄俄寇匪手上，中国现在是财富资源、国土、人民（全体被欺骗而无人能反抗）、法律、真相（真实、通往正义的道路）、信用、生死存亡七大领域，称之为文明七环、文明七台阶、文明七级台阶、文明七基因，全部被灭绝性沦陷，称之为中国的七大沦陷，从而构成文明七环（文明七台阶、文明七级台阶、文明七基因）原则和中国七大沦陷（七杀）原则、共党七寇原则、共党无限七寇、中国（中华民族、世界）七劫原则。

安全关乎人们生死，但还达不到人死后再踩上一脚让你万世不得超生；法律关乎对错黑白正义，共党是把你打倒在地，然后踩上一脚让你永世不得超生，刘少奇、彭德怀等就是案例，但他们的后代还是有机会翻盘，如刘源；现在，聂总设计的制度是把你打倒在地，踩上一脚让你永世不得超生，同时将你所有的子孙后代全部予以灭门、灭绝而万劫不复，然后任何人死前都要对其感恩戴德（即真相完全消失并用虚假的恩情取而代之），财富资源、肉体（安全、人民）、法律、血统、真相（感情）、信用、生死存亡七大灭绝，从而构成（新）共党七大灭绝（七光政策）原则。

人民被灭绝（如海参崴）、人民被全体欺骗完毕（如今日中共国之人民对国家的责任信用完全被消失），人民都不能反抗，这就是灭民先于灭国原则、人民先于国家原则。

无论法律怎么被篡改和邪恶，只要真相不被淹没（如香港陈彦霖事件），正义到来的路就没被堵死，这就是真相先于正义原则、真相先于法律原则、真相（真实）正义道路原则、真相（真实）道路原则，也就是说，真相是我们通往正义的道路：没有真相，正义永远不会到来，香港陈彦霖永远得不到昭雪。

共党用欺骗、战略欺骗的方法，让亲人们不相互信任而自相残杀，如两任总书记枪毙自己的地主父亲，妻子出卖丈夫、儿子出卖母亲，等等，从而构成共党灭绝人与人之间的信用原则；黄俄党用欺骗、战略欺骗的方法，让本应是正常的人民变成五毛、朝阳群众等，以出卖自己、他人、国家、民族利益为生，军队不是保护国家和人民而是镇压人民、警察法律不是维护正义而是刀把子向内残民以逞，由此灭绝国家和人民之间的一致性之信用而灭亡国家，中华民族和中国于是任由黄俄恶魔榨取式统治百几年，综上所述，人与人之间的信用、国与民之间的信用、政府与人民之间的信用、法律与国家和人民之间的信用、平台性的本征信用等，全部化为乌有，人们走向教会并维护犯罪集团、共党如何高效地杀害自己、侵犯自己，国家与人民相反、人民之间相反、每个人看到的与真相相反，等等，全部不是相反就是倒着来，自然不可能有任何的基于一致性的信用，主权、人性、人道、人权、正常、和平、发展、安全等全部灭绝，死亡列车、亡国灭世、扭曲变态随之不可阻挡，由此可见，信用、诚信是生命人权、国家主权、和平安全、天下大治、太平盛世等的唯一通道，也就是救世通道，即信用是救世主的神之道，从而构成信用（诚信）生死（存亡）原则、信用（诚信）先于和平（主权、人性、人道、人权、正常、发展、安全、生命人权、国家主权、和平安全、

天下大治、太平盛世、治乱）原则、信用（诚信）先于国家（民族、世界）原则、信用（诚信）有余以奉天下（唯有道者、神之道、大道）原则。

如同香港，没有真相，社会只是正义不来，有的人仍然能够活下去；现在，没有信用、诚信，10月6日全世界万国万民陷入末日，毁灭和死亡终结世界随之到来，万物、万民、万国再也不可能继续活下去，也就是说，没有信用即导致灭绝，高于没有真相导致的冤屈黑暗，因此，真相就是光明，随之构成真相光明原则；信用就是生死、生命、人权和一切权利之源泉，信用先于权利、正义和大道，从而构成信用（诚信）先于权利原则、信用先于程序（权利）原则、信用（诚信）正大（正义大道）原则。

有了真实，通往正义的门路即不会关闭，从而构成真实光明符原则、真相（真实）光明符原则；万物有了信用，光明正义的道路就是打开的，生命和发展的气运就不会终结，因此，信用就是光明正大之集大成者，从而构成信用光明正大（集大成者、集成）原则、信用生死符原则、信用永生原则（群体性生命得以无限延续而永生、信信用得永生）。

没有真实，真相不可能出现，信用的一致性即不存在，因此，没有真相就不可能有信用，从而构成真实先于信用（诚信）原则。

任何国家、地区的人民、民族保护自己的国家、家园是天经地义，如同美国适用于家家户户的城堡法案一样；与此同时，父母保护自己的孩子，政府保护自己的人民（如两次鸦片战争），一样都是天经地义的事情，这就是源头天性使然的仁慈之标准化中元信用，从而构成信用（诚信、仁慈、中元、源头）标准化原则、信用（诚信、仁慈、中元）源头原则。

4. 共党党代会选举非法无效而无权执政：代表选举非法无效原则、代表选举制无权执政原则

授权的结果是可控、符合预期的，从而构成授权预期可控（同一）原则、授权本地决定原则。

选举的结果是不可控的，其决定权在总体上的选票和规则的综合拟合结果，如2000年小布什在选民票数上与戈尔很接近，最后在选举人票上得胜，这是规则决定的结果，从而构成授权先于选举原则、选举不可控原则、规则与选票结果决定原则；与此同时，选票权重授权、票数结果、选举规则三剑客同时并举，贿赂选民、欺骗选民、虚假承诺选民等都不是最终决定因素，称之为选举三角形（三剑客）即选票授权、票数结果、规则，后二者都是离岸的，从而构成选举离岸（决定）原则。

选举会议（党代会）如同缩小版的同美国的选举人制度，其等价于人之初发生在子宫内部授精过程，从而构成选举会议（党代会）子宫（授精）原则，只是这个授权子宫是群体性子宫、授精是群体性授精（授权），随之又构成授权如授精原则、子宫断生死原则。

中共的最高权力过渡就发生在党代会如20大，是小圈子会议模式，最后这次连任何选举都不存在了；同时，政变者通常拿会议到场的人开刀，所谓成也萧何败也萧何。显然，一方面，如土耳其的政变老手老突厥就屡次让对手和合法的胜出者胎死腹中，防范于未然；另一方面，某些政变令原本职位的走向发生变轨式的改变，如缅甸的政变令本来不属于军人的

政权落到军人手上，这种政变称之为轨道政变、走向正面，从而构成（轨道）政变宫外孕（出轨、边轨）原则。

在一些凶残国家，如古代的匈奴国，王子把老单于杀了自己直接上而接管政权，依据直接绝对原则，这种政变是直接的，没有其他间接流程，我们称之为直接政变，从而构成直接政变绝对原则。

授权是从原件到副本之一致性、同一性的，从而构成授权同一性原则。选举是权重归属的、以胜败论英雄的零和博弈，从而构成选举拟合原则。

选举实行权人分离原则，即被选举人的权重和决定权在选举人手上，从而构成选举权人分离原则、选举差别（非同一）原则。选举的胜败决定在结果，达到限额的一票定输赢，从而构成选举一票定输赢原则。

党员选代表、代表再选总书记、国家主席，人民、党员是没有直接选票的，从而构成党代会（会议）选主席相对（非直接）原则。

依据唯一确定绝对原则，经由党代会（会议）选举出来的总书记、国家主席是唯一确定的，从而构成党代会（会议）选主席绝对原则。

选民选票选举 A 和选举人选票选举 B 同时对被选举人 C 展开，其选举结果 D 是在选民层面和选举人层面上都是离岸而不可改变的，依据不可改变绝对原则，其即属绝对的，从而构成双选走向合法（合法）原则。

如果党代会（会议）选总书记 W 是合法的，那么，依据党代会（会议）选主席绝对原则，其必须是绝对的，记为结论 F；然而，人民和基层党员都没有面向被选举人的选票而只能是间接选举的，也就不可能是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得党代会（会议）选总书记（国家主席）否定（非法）原则和党代会（会议）选总书记（国家主席）绝对归零（天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

美国的选举是有直接的选民选票和选举人选票的，因此是合法的；党代会（会议）选总书记（国家主席）否定（非法）原则，中共国的选举从来没有合法过，其根本原因在全体中国人、全世界人民都不知道间接选票不能替代直接选票的基本常识，才会被旦扎里和所有别有用心骗子们得手，也就是说，任何非经选民直接选票选举出来的机构、官员都是非法而无权行使任何权利的，遑论执政、代表国家外交等，从而构成选民直接选票不可替代原则、直接选票不可替代原则、代表选票非法（无效）原则、代表选举非法（无效）原则、代表选举制无权执政原则、禁止代表选举制原则、共党人民名义否定（荒谬、错误、不可能）原则。

5. 强权即真理（赢者通吃、至强、无限狼王规则、残民以逞、阶级斗争活）活不了（自毁、乌龙自灭）原则、泥菩萨过河不能保他人原则、牺牲自己保全他人（牺牲自己成全他人、背锅、为他朋友两肋插刀、替死鬼）绝对归零（绝对失败、对不起家人、对不起国家、对不起民族、对不起社会、对不起世界、不值得）原则

信用（源头神之道、道路、水、花开、正本清源）、真相（门户、正义之门、器件、开元）、仁慈（源头、电源、根生、消除生死符、正义、正义源头），三足鼎立救世，从而构成三工救世（救国救民）原则、三星救世（救国救民）原则、真相（真实）门户原则、信用道路（兼门户）原则、仁慈源头原则、仁慈开源（开元）原则、真相光明原则、真实光明原则、信用正义原则、诚信正义原则、生死仁慈原则（生死三角不等式）。

我的先祖女娲炼五色石补天；今天，全世界的万物之源沦陷，我持永生神的七彩阳关封印（上帝之心的心印仁慈），立足国家、制度、世界本征的层面（最高峰）全面销毁邪恶轴心的七大灭绝：财富资源、肉体（安全、人民）、法律、血统、真相（感情）、信用、生死存亡七大灭绝，真相、信用、仁慈三位一体于万物之源的断生死之极（称之为万物之极、源头极、源极、太极），从而构成圣心（圣灵、仁慈、七彩封印、七彩太阳印、七彩日印、三星、三工、三足鼎立）正本清源（开元、开源、断生死）原则、太极断生死（正本清源\开元、开源）原则。

释迦牟尼没有真正地断生死，导致恶魔在末日出世；今天，我以三星、三工立足万物之源的太极断生死，了结邪恶的最后通道，让和平得以永存而永生。

且扎里四处造谣它的团队 P 很强，对谁 $W::W_j(j \in N)$ 都能赢，即 $P-W \rightarrow \infty$ ，依据无限绝对原则，其即构成强权即真理（赢者通吃、无限狼王）差别（差异化至上、优势至上）原则、强权即真理（赢者通吃、无限狼王）绝对原则。

任何人 P 要能活、能存在，其必须尽可能地适应不同的环境 $W::W_j(j \in N)$ ，即适用性是面向对象之标准化而为无区别的，从而构成存在（活命、解决）连续性（无分别、同一性）原则。

如果且扎里的强大为王、强权即真理、赢者通吃 W 是成立的，那么，依据存在（活命）连续性（无分别、同一性）原则，其必然是同一性不可排除的，记为结论 F ；然而，依据强权即真理（赢者通吃）差别（差异化至上、优势至上）原则，其是差别至上的、排他的，也就不具有任何的同一性，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是同一的、 $S::W$ 是排除同一的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得强大为王（强权即真理、赢者通吃、强者生存、无限狼王规则、以强大为由统治）否定（错误）原则和强大不为王原则（强权非真理原则、赢者不通吃原则、至强者活不了原则、无限狼王非规则原则、残民以逞活不了原则、阶级斗争活不了原则）、强权即真理（赢者通吃、至强、

无限狼王规则、残民以逞、阶级斗争活、以强大为由统治) 无命(无命鬼、死于非命、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、自毁、乌龙自灭) 原则、无限狼王非王原则、且扎里无限狼王非王(必死) 原则。

狼王在狼群中的狼不违反规则时不会以姐姐斗争残民以逞，而是对内维护、对外抗敌，具有群体至上的同一性，很多动物都无法面对狼群的比照 DDOS 的同一性攻击即是证据，且扎里想学狼群却不懂得其中的基本道理，还有什么？神仙难救无命鬼，何苦是残民以逞的共党？

希特勒在独裁后能发现人才，那是希特勒没有以意识形态作任何摧残德国的精英至上教育之事情；中共的教育用完全自相矛盾、错误的唯物主义、马克思列宁主义为前提进行洗脑，最后是凡是走出教育象牙塔体系的都是精神不正常或精神不正常模式的，没有任何是非判别能力的所谓的一个硬币两个面的精神分裂思维，然后又牌坊式国级侮辱：三千清华北大女博士在山东济南掏粪、小学鸡高高当国，如何能比得过当年希特勒时代的精英教育？马克思在德国是被通缉而逃跑到英国去的，他的一个硬币两个面的辩证思维在德国没有任何市场和信仰基础，因此，德国的精英不会受到其任何的约束摧残而都能成长起来；且扎里当国 10 年，产业全崩溃，已经撤离 99% 的外资生产性企业继续撤离、香港大屠杀、新疆大屠杀、放病毒毒死全人类超过 2000 万人、10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人、10 年炸毁中国 90% 以上的化工厂和 80% 以上的兵工厂等，如何能有人才强大？

10 年炸毁中国 90% 以上的化工厂，且扎里就不可能发展经济；炸毁中国 80% 以上的兵工厂，更加不可能强军，发展经济和强军纯属两个不可能的伪命题。

任何胜利、赢得 W 都是基于实力 U 对比的、真实而可验证的、连续性的、有目标的、方向的，即至少都是两点式的，因为两点确定一条直线，任何有方向的东西一定是基于两点一线原理的，力量也是一样的，从而构成胜利(赢得) 实力对比(真实、可验证、连续性、相对、支撑、支撑点、有源) 原则、胜利(赢得) 两点一线原则(至少)。

如果强权即真理(赢者通吃) 的无限狼王 W 能赢，那么，依据胜利(赢得) 实力对比(相对) 原则，无限狼王 W 是相对的、不是绝对的： $W < \infty$ ，记为结论 F；然而，依据强权即真理(赢者通吃、无限狼王) 绝对原则，无限狼王 W 是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反(不同) 不相容原则(标定非 A) 和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则)，结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得强权即真理(赢者通吃、无限狼王、不顾一切、罔顾一切) 否定原则、强权即真理(赢者通吃、无限狼王、不顾一切、罔顾一切) 能赢(胜利) 否定原则、泥菩萨过河(自身难保) 保他人否定原则和强权即真理(赢者通吃、无限狼王、不顾一切、罔顾一切) 不可能赢(不能胜利) 原则、强权即真理(赢者通吃、无限狼王、不顾一切、

罔顾一切)泥菩萨过河自身难保原则、泥菩萨过河不能保他人原则、强权即真理(赢者通吃、无限狼王、不顾一切、罔顾一切)绝对归零(绝对失败、失败)原则。

因为任何博弈一定是有源的、有支撑点的,依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、绝对归一原则,相应的胜利、能赢必然也是有源的、有支撑点的,但是强权即真理(赢者通吃、无限狼王)是绝对归一而不可能存在着任何支撑点的,类似于不顾一切的天魔解体,因此一定不可能赢到最后,最简单的做法大家都熟悉了,你只要避开死蛇临终最后一击,不费吹灰之力就可取得胜利了,还跟它客气什么?一切笑纳。

泥菩萨 Q 过河必然会被降维打击之溶解,即是自身难保、无力保护自己的,则其保护能力 W 在本位上即不是无限的,此时,我们以泥菩萨 Q 为中心做高斯面包围,其离岸保护力 Y 最高一定不可能高过 W: $Y \leq W < \infty$ 即 $Y < \infty$, 从而构成泥菩萨过河离岸保护(能力)相对(非绝对)原则。

如果泥菩萨 W 过河在同一条件 Q 下能保他人 U, 那么, 泥菩萨 W 是能对抗水流条件所造成的冲击力 Q 的, 记为结论 F; 然而, 泥菩萨 W 过河必然会被降维打击之溶解, 即是自身难保、无力保护自己的, 无法对抗水流条件所造成的冲击力 Q, 记为结论 G, 此时, 令 R::泥菩萨 W 是能对抗水流条件所造成的冲击力 Q 的、S::泥菩萨 W 无法对抗水流条件所造成的冲击力 Q 的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零, 同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零, 其中 R、S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得泥菩萨过河保他人(后背背皇金给人看风水)否定原则和泥菩萨过河不能(无法)保他人原则、后背背皇金无法(不能)给人看风水原则、泥菩萨过河(后背背皇金给人看风水)绝对归零(绝对失败)原则。

依据常态绝对原则、绝对无限大原则, 任何人 W 在落水之后即已经处于非拯救不正常或不经自救无法正常的被动状态之中: $W < \infty$, 依此类推至于普遍情形同理成立, 从而构成被动有限(相对)原则、落水(不利)有限(相对)原则。

如果任何人 W 牺牲自己成全他人当英雄是成立的, 那么, 任何人 W 牺牲自己成全他人 U 表明, 人 W 无法同时承担同一条件下 W、U 两人的负担(如下水救人牺牲自己保全他人的案例不少), 人 W 牺牲自己成全他人 U 而成为英雄, 如同水鬼抓人做替身, 本来不该死的却死了, 依据不可逆转绝对原则、不可弥补绝对原则、绝对无限大原则, 本来不该死的却死了的责任 D 即是无限大的: $D \rightarrow -\infty$, 人 W 牺牲后导致的家人、朋友、爱人的痛不欲生的悲痛 K 也是不可弥补之绝对的: $K \rightarrow -\infty$, 此时, 依据被动有限(相对)原则、落水(不利)有限(相对)原则, 落水的人 U 本来就可能会死亡, 其从落水事件 J 中活下来的意义 Y 不可能超过且是小于从万劫不复的条件中救活一条人命的价值 H 之无限大: $Y < H \rightarrow \infty$, 牺牲自

己成全他人当英雄即必然有： $Y+D \geq 0$ 即 $Y \geq +\infty$ ，记为结论 F；然而， $Y < H \rightarrow \infty$ 则 $Y+D < -\infty$ 且必然有 $Y+D < 0$ ，记为结论 X，此时，令 $R::Y+D \geq 0$ 、 $S::Y < H \rightarrow \infty$ 则 $Y+D < -\infty$ 且必然有 $Y+D < 0$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 X 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得牺牲自己保全他人（牺牲自己成全他人、背锅、为他朋友两肋插刀、替死鬼）否定原则和牺牲自己保全他人（牺牲自己成全他人、背锅、为他朋友两肋插刀、替死鬼）不值（不值得）原则、牺牲自己保全他人（牺牲自己成全他人、背锅、为他朋友两肋插刀、替死鬼）绝对归零（绝对失败、对不起家人、对不起国家、对不起民族、对不起社会、对不起世界）原则。

6. 末日人类生死存亡五大问题和最高问题、独裁（战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等）必死（必败、失败、不可能胜利、不可能取胜、祸国殃民、毁灭世界、末日、死亡列车、不可能战胜美国体系）原则

依据死亡三角不等式（方程）： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，我们对任何战争、阶级斗争 W 做高斯面积分分析，其在输出方都是有源的，即属损害、死亡的，从而构成战争（阶级斗争）损耗（损毁、毁灭、死亡、毁灭、有源）原则。

依据独裁（强权、威权、垄断）绝对归零（归零、不存在、不成立、玉石俱焚）原则，任何独裁（强权、威权、垄断、专政）体系都是绝对归零的而不可能具备任何支撑系统的，从而构成独裁（强权、威权、垄断、专政）无支撑（系统、体系）原则、独裁（强权、威权、垄断、专政）无源（有源无效、无源之水、无本之木）原则。

如果任何战狼、独裁（强权、威权、垄断、专政）、共产党、黄俄、普京、大欧亚主义、斯拉夫主义等 W 能战胜世界、取得胜利、笑到最后，那么，战争（阶级斗争）损耗（损毁、毁灭、死亡、毁灭、有源）原则，邪恶轴心、邪恶成员 W 是有源的，记为结论 F；然而，依据独裁（强权、威权、垄断、专政）无源（有源无效、无源之水、无本之木）原则，邪恶轴心、邪恶成员 W 是有源无效或无源的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是有源的、 $S::W$ 是有源无效或无源的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得独裁（战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、大欧亚主义、斯拉夫主义）否定原则独裁（战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等）战胜（打败、战争胜利、博弈胜利、成功、笑到最后、存在、活下去）否定原则和独裁（战狼、强权、威

权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等)必死(必败、失败、不可能胜利、不可能取胜、祸国殃民、毁灭世界、末日、死亡列车、不可能战胜美国体系)原则、独裁(战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等)绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸)原则。

依据独裁(战狼、强权、威权、垄断、专政、邪恶轴心、邪恶成员、共产党、黄俄、普京、俄罗斯、大欧亚主义、斯拉夫主义等)必死(必败、不可能胜利、不可能取胜、祸国殃民、毁灭世界、末日、死亡列车、不可能战胜美国体系)原则,共党、黄俄、俄罗斯、旦扎里、普京 W 等已经被正义、上天判处必死的死刑,对于生病的生物而言则已经进入临终、垂死状态,也就是说,共党、黄俄、俄罗斯、旦扎里、普京 W 等一直处于临终、垂死挣扎状态,其乌龙式的假骗偷辉煌无非是回光返照,最终还是必然走向死亡,如同日本的切腹挣扎一样,此时,如果世界不启动介错人制度,旦扎里放病毒毒死全人类超过 2000 万人,2022 年 2 月 4 日用中俄铁盟挑动普京发动末日核武战争,2022 年 10 月 6 日美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、欧洲以至世界各国不得不在 10 月 6 日前后无条件启动末日模式:购买、分发罗米司亭(Romiplostim)、碘化钾等,旦扎里和普京毁灭世界已经不可避免,综上所述,介错人是世界和平的先决前提,从而构成介错先于世界和平原则、介错先于和平原则。

中国问题是共产党问题 A(解决方案是斩首夜王旦扎里),俄罗斯问题是民族问题 B(解决方案是美国启动对日模式再教育等),末日问题是病毒旦扎里和核灭绝普京的共同问题 C(解决方案是反曼哈顿光栅武器系统等),世界问题是世界一哥美国、人类大部和中国人民觉醒的问题即美国和人类觉醒的问题 D(解决方案是伟大的立法者登上国际舞台进行数学立法),救世问题是万王之王、万主之主、万国之主、上帝的问题 E(解决方案是世界建立天命正义国而让光明、正义、仁慈三星降临),这五大问题即是如今末日时代全人类的生死存亡问题和最高问题,称之为世界生死五大问题、最高问题。

如果全世界之前还有人能解决上述人类生死五大问题,那么,世界各国一定不可能在 10 月 6 日进入世界末日模式,因此,美国政府、军队立刻依据之前商量事宜派出航空母舰到中国福建泉州接我(真正的数学立法者)到美国是唯一之解,由此启动反曼哈顿光栅计划尽最大限度保护人类不受俄罗斯核武器的灭世攻击,世界和平才有希望。

普京你信东正教,可你连谁才是真正的圣子都认识不清楚,为一己之私兜底真实的旦扎里(装敌人、装朋友等战略欺骗已经证实其就是真正的旦扎里),进而以独裁的低端文明推翻民主自由的以美国为首的高端文明,不同意推翻雅尔塔体系就以核武器炸毁世界(没有俄罗斯还要世界做什么),对错已分,普京你还有什么话可说?

7. 且扎里团队（成员）不可能强大原则、作恶（犯罪、违法、负面）非强大原则、强大非作恶（犯罪、负面）原则、祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）当国（当官）不可活（不可持续、无效、死刑）原则

现在，且扎里放病毒毒死全人类超过 2000 万人，普京高举着核武器要炸毁全世界几千次，世界进入末日模式，全世界末日问题和悲惨杀戮（共党杀害中华民族超过 25 亿人）都是由列宁式组织做出来的，此时此刻，人们问，邪恶组织真的强大吗？

如同恐怖主义猎人美国一样，真正的强大无须弄虚作假、不必战略欺骗，依据绝对归一原则，其即构成（真正）强大表里如一（绝对归一）原则。

作恶是无限底线的和满足亏损三角形不等式的： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，从而构成作恶亏损原则， X 是域 $\mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C})$ 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x,y \in X$ 。

强大是可以建功立业而满足生命（发展）三角形不等式和维持方程的： $\|x+y\| > \|x\| + \|y\|$ 、 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ，从而构成强大（不可排除）发展维持原则，此时，如果强大 W 是可以包含作恶的，那么，依据作恶亏损原则、前提决定结果原则、结果映射前提原则、同一律，强大 W 必然是满足亏损三角形不等式的： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，记为结论 F ；然而，依据强大（不可排除）发展维持原则，强大 W 必然是满足生命（发展）三角形不等式和维持方程的： $\|x+y\| > \|x\| + \|y\|$ 、 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是亏损的、 $S::W$ 是非亏损的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R, S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得强大作恶（犯罪、负面）否定（错误）原则和强大非作恶（犯罪、负面）原则、强大不作恶（犯罪、负面）原则，其中， X 是域 $\mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C})$ 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x,y \in X$ 。

如果共党的作恶 U 是强大 W 的，那么，依据作恶亏损原则，强大 W 必然是亏损的而必然满足亏损三角形不等式： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，即是排除建功立业和维持原状的，记为结论 F ；然而，依据强大非作恶（犯罪、负面）原则，任何强大 W 都是负面的而必然是建功立业和维持原状的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是亏损的、 $S::W$ 是非亏损的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R, S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得作恶（犯罪、违法、负面）强大否定原则和作恶（犯罪、违法、负面）非强大原则、作恶（犯罪、违法、负面）不强大原则，其中， X 是域 $\mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C})$ 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x,y \in X$ 。

如果作恶、犯罪、祸国殃民、毁灭世界 W 是可以活的或是有功 U 的，那么，依据作恶亏损原则， W 必然是亏损的而必然满足亏损三角形不等式： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，即是排除建功

立业和维持原状的，记为结论 F；然而，依据同一律，可以活的或是有功 U 必然是满足生命（发展）三角形不等式和维持方程的： $\|x+y\|>\|x\|+\|y\|$ 、 $\|x+y\|=\|x\|+\|y\|$ ，W 随之必然是满足生命（发展）三角形不等式和维持方程的： $\|x+y\|>\|x\|+\|y\|$ 、 $\|x+y\|=\|x\|+\|y\|$ ，即是发展和维持原状的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是亏损的、 $S::W$ 是非亏损的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）可活（可持续、有效）否定原则、祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）当国（当官）可活（可持续、有效）否定原则和祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）不可活（不可持续、无效、死刑、必死）原则、祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）当国（当官）不可活（不可持续、无效、死刑、必死）原则、祸国殃民者诛（毁灭世界者灭、作恶者亡、犯罪者死）原则（大罪、大恶）。

阶级斗争或善于斗争、共同富裕的杀富济私、摧毁经济的病毒清零在前，损毁、杀戮、死亡已经成为基本国策：放病毒毒死全人类超过 2000 万人、10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人、10 年炸毁中国 90% 以上的化工厂和 80% 以上的兵工厂，由此而来，依据作恶（犯罪、违法、负面）非强大原则、强大非作恶（犯罪、负面）原则、祸国殃民（毁灭世界、作恶、犯罪）当国（当官）不可活（不可持续、无效、死刑）原则，且扎里声称其团队及其成员是强大的即是不可能的，而是必死的，从而构成且扎里团队（成员）不可能强大原则。

8. 正义三降临原则、出卖灵魂（卖国、卖主求荣、犹太、汉奸、手套、五毛、出轨、通奸）绝对犯罪原则、灭世三罪（人格侵犯、国家主权侵犯、面向国家侵犯）、三司会审（三星会审）无条件（绝对、直接、就地）原则

正义是至上而绝对的，一旦真相确凿即无条件降临，与道路和源头无关；一旦案件发生，通往正义的道路随无条件打开并畅通，与源头和真相无关；一旦源头出现问题，源头审判即无条件开启，与门户和道路无关，由此可见，正义是无处不在之标准化的，从而构成正义标准化（中天）原则、正义标准化直接（绝对）原则、正义标准化绝对原则（依据直接绝对原则）、正义绝对原则、源头（仁慈）本征原则、道路（信用）特征原则、门户（真相）方程（组）原则、正义三降临原则。

依据正义标准化直接（绝对）原则、正义标准化绝对原则，第一，只要违反犯罪的真相、证据一出现或证实，正义即刻降临进行门户审判、真实审判；第二，只要法律的道路不通或出现问题（如福奇在国会阻碍病毒溯源），正义立刻降临进行道路审判、程序审判；第三，只要源头违法犯罪、扭曲、分裂一出现或经（程序）证实，正义立刻降临进行主权审判、源头审判，上述三点审判称为新三司会审（审判）、三星会审（审判），从而构成三司会审（三星会审）无条件（绝对、直接、就地）原则、三司审判（三星审判）无条件（绝对、直接、就地）原则。

现在，全世界被官话、外交词令、军事口令、鬼话、黑话（行话）之五话搞得乌烟瘴气、民不聊生、官不聊生、国不聊生，三司审判（三星审判）拨开乌云见日月是唯一之举。

大家想想看，老拜登动不动就：「我不认为每一个特朗普支持者都对国家构成威胁」，我是计算数学逻辑的创建者，都要想半天：不对国家构成威胁的到底都是哪些人？彭佩奥？谁是构成威胁者？构成威胁的都是谁？何况普通民众？

毫无疑问，三司审判中的主权审判是最后的审判，法律和正义需要清晰的语言，不是混水中抓泥鳅的语言高手，而是专门捕捉语言高手，尤其是拜登那种。但是，对付普京和旦扎里，拜登绝对是专家和高手，任何人无权干涉，老拜登加 97 号或柴油，万万不可家天然气。

如政治白手套、黑手套、五毛等 W 为获得 100 万美元 U 去袭击保罗·佩洛西（本来目标应是南希·佩洛西 Nancy Pelosi），此时，对于手套、五毛 W 而言，100 万美元的获得 U 是主动的、正面的，但手套、五毛的出卖灵魂的身份 Q 是被动的、负面的，手套、五毛 W 以出卖灵魂之被动 Q 换取 100 万美元之主动 U，其过程 Y 从负面 Q 到正面 U 而必然经过零点 O，而零点 O 只有在满足如下的方程中出现：

$$|U|=-|Q| \Rightarrow$$

$$U=Q=0=O$$

依据同一律、基于上述方程 $|U|=-|Q|$ 的绝对值符号 $||$ ，上述零点 O 即属绝对的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无限大原则，手套、五毛 W 即属绝对的，则其造成和承担的任何责任 D 也必然都是绝对的、标准化的： $D \rightarrow \infty$ ，从而构成出卖灵魂（卖国、卖主求荣、犹太、汉奸、手套、五毛、出轨、通奸、共犯、同犯、同谋犯罪）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

W 控制 U: $U_1、U_2、U_3、U_4 \dots$ 显然，W 入侵 U 的主体人格 Y 而令其沦陷为基于主体高斯面法线 n 为负值的外来入侵人格 X: $X=-|X|$ ，于是，U 的人格 Y 在从正值 Q（主体高斯面法线 n 为正值： $Q=|Q|$ ）到负值 X（主体高斯面法线 n 为负值： $X=-|X|$ ）的过程中必然经过零点 O，而零点 O 只有在满足如下的方程中出现：

$$|Q|=-|X| \Rightarrow$$

$$X=Q=0=O$$

依据同一律、基于上述方程 $|Q|=-|X|$ 的绝对值符号 $||$ ，上述零点 O 即属绝对的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无限大原则，被控制的 U 及其承受的责任 H 即属绝对的、标准化的： $H \rightarrow \infty$ ，从而构成奴隶（奴役、被控制、僵尸、挺尸、被洗脑、被脑控、被谎言欺骗、被绑架、人头马（centaur）、手套、五毛、思想控制、精神控制、狱中狱、人肉炸弹、人盾、人质、共犯、同犯、同谋犯罪）绝对归零（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

继续上述案例，与此同时，U的人格Y被W获取后着床于W的主体上而必然令W的人格P具有获得性的，也就是比照胡克定律之二次、回复、双重的，基于自身主体高斯面的法线 n'' 必然是小于零的： $n'' < 0$ （Y送货上门则为被动之单程获得性的也是被动的： $n'' < 0$ ）；然而，W的主体人格P基于自身主体高斯面的法线 n' 是主动的而大于零的（尤其在获取U人格Y的过程中）： $n' > 0$ ，于是，W人格P的法线在从正值（ $n' > 0$ ）到负值（ $n'' < 0$ ）的过程中必然经过零点O'，而零点O'只有在满足如下的方程中出现：

$$\begin{aligned} |n'| &= -|n''| && \Rightarrow \\ n' &= n'' = 0 = O \end{aligned}$$

依据同一律、基于上述方程 $|n'| = -|n''|$ 的绝对值符号 $||$ ，上述零点O'即属绝对的，依据绝对等价原则、绝对代偿原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无限大原则，W的人格P及其承受的责任H''即属绝对的、标准化的： $H'' \rightarrow \infty$ ，依此类推至于Y送货上门的被动之单程获得性被动（ $n'' < 0$ ）同理成立，从而构成人格侵犯（控制、僵尸、洗脑、脑控、谎言欺骗、绑架、人头马、思想控制、精神控制、狱中狱、人肉炸弹、人盾、人质）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

丛林里的犯罪是肉体侵犯，这是第一层面的犯罪；时至今日的文明社会里的犯罪是权利侵犯（如登门踏户的城堡法案），这是第二层面的犯罪；现在共党和邪教发明了终极犯罪的人格侵犯（人肉炸弹、人盾、人质、脑控、欺骗、绑架、人头马、思想控制、精神控制、狱中狱）犯罪，这是第三层面的犯罪，回光返照到奴隶社会的深层奴隶制度，统称为三层犯罪，对应着人类的三层文明：物质文明（关系文明、方程文明）、精神文明（特征文明、道路文明）和人格文明（本征文明、根本文明）。

国家管理、统治人民U用的是举国之力Y，也就是田忌赛马中的上等马Y'，没有国库可通的人民只能是田忌赛马中的下等马，而官员则是田忌赛马中的中等马。现在，共党派出的这些五毛、间谍、汉奸 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ：W全部私通、共产共妻国库： $W \rightarrow \infty$ 、 $W_j \rightarrow \infty$ ，每个人都等于是无限国级核武器或无限国级核动力人头马即田忌赛马中的无限上等马之核动力国马或核武攻击马，等于是每个人都是国家元首级别的，称之为无限国级核动力国马或核武攻击马，相应的赛马称为无限田忌赛马，这就是侵犯国家主权、国库的国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯）罪行，从而构成无限田忌赛马（国家赛马、国家田忌赛马）核动力（核武器、无限、绝对）原则、国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯）罪行核动力（核武器、无限、绝对）原则。

共党以共产共妻中共国库的国家核马（五毛、间谍、汉奸） $W_j(j \in \mathbb{N})$ ： $W \rightarrow \infty$ 、 $W_j \rightarrow \infty$ ，对美国包括总统、议会议长（如佩洛西）、精英、军人、企业主、普通美国人等 $Q_k(k \in \mathbb{N})$ 进行欺骗、渗透、攻击，美国公私分明而任何人 Q_k 不可能私通国库即不可能有无限资源或不可能是无限大的： $Q_k < \infty$ ，与 W_j 相比必然处于下风： $W_j > Q_k$ 则 $\Delta Q_k = W_j - Q_k = \infty$ ，因此，英美澳加等在中共的超限战中一直屡战屡败就在于国家级别的资金、力量支持缺失或不够，称

之为无限国家赛马的天公对鸡屎、国库恐怖主义、国家恐怖主义，从而构成天公对鸡屎灭顶之灾原则。

在中共国的无限田忌赛马的国级攻击之下，美国只能启动国家力量将中共解体、将旦扎里斩首或处决才能标本兼治，否则只能在贻笑大方中饮恨而终、吞棍而亡。

原始社会是个人发展的自然选择，称之为一级发展；奴隶社会、封建社会、资本主义社会则发展了奴隶主、地主、公司的群体性发展，但却忽略了基于国库的国家发展，称之为二级发展；如今，共党以倾国之力派出全部私通、共产共妻国库的五毛、间谍、汉奸 $W_j(j \in N)$ 对美国发动比照田忌赛马的下三路作战、底盘作战：以国家核马（人头马）对美国的个人、机构以至政府、议会、法院进行硝烟或非硝烟的无情渗透、颠覆、攻击和暴力摧毁，称之为非对称的国民战争（人头马战争即中共国家对美国人民的战争）、国府战争（中共国家对美国政府的战争）、国军战争（中共国家对美国军方的战争）、国会战争（中共国家对美国议会的战争）、国法战争（中共国家对美国法律的战争）、国库战争（通往国库的战争），从而构成国民战争（国府战争、国军战争、国会战争、国法战争、国库战争）非对称原则。

在这场以推翻美国的国际秩序为目标的国库战争中，共党已经放病毒屠杀全世界 2000 万人、普京还高举着核武器四处威胁恐吓炸毁全世界（没有俄罗斯还要世界干什么），基于国库的国家安全、发展、战争、还击成为最后关键，英美等民主国家唯有开启基于国库模式才能自救并将国库恐怖主义彻底销毁。

普通的盗匪是针对个人、公司、机构等下手，称之为土匪；匈奴、日本等面向国劫掠，称之为日寇、国匪；共党土匪、犯罪组织登堂入室、窃据国家殿堂而常态化劫持国家政权进行国家层面上的无限掠夺，称之为无限国匪，同时行国匪、土匪层面上的所有罪行，所谓的土匪走在大街上、新疆的共军入住每个家庭就是如此行径，从而构成无限国匪三观（三官）尽毁原则、共党三观（三官）尽毁原则、无限国匪无限国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯、国格侵犯）原则、无限国匪绝对原则（依据无限绝对原则）、（无限）国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯、国格侵犯）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

人格侵犯是共党自己成立之日起就建立起来的组织性、力量性核心手段，从而构成共党组织（力量）人格侵犯原则；国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯）罪行则是共党资金支持、粮草支撑的最高手段，即无限劫持国家资源、国库进行贪污腐败和发动战争，从而构成国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯、群聚性侵犯力量）先于共党无限资源（支撑、驱动、动力、金主）原则、国家侵犯（主权侵犯、国库侵犯、群聚性侵犯力量）共党无限资源（支撑、驱动、动力、金主）原则、共党国家驱动原则；数十年来，共党面向美国、欧美国家等发起全面、持续性的攻击，包括在美国纽约设立派出所、在欧美各国设立派出所等侵犯国格罪行，称之为面向国家（政权、政府、国格）侵犯（罪行），从而构成面向国家（政权、政府、国格）侵犯共党靶点（最高战略、一贯纲领）原则、共党面向国家（面向主权、面向国格）侵犯原则、共党灭国（吞天、无限美女）原则、面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、

断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除)原则。

由此可见,人格侵犯是共党组织上的核心手段,国家侵犯(主权侵犯、国库侵犯、国格侵犯)是共党的驱动机制,面向国家(政权、政府、国格)侵犯是共党的最高战略、一贯纲领,这三大类新型犯罪是共党带给这个世界末日灾难的根源,称之为末日三根源、灭世三大罪行、灭世(末日)三罪。

牛吃草、老虎吃肉、狗吃屎、人民吃粮食、军队吃饷、土匪靠山吃山、水寇靠水吃水,共党劫国吃国,食草动物、食肉动物,共党是残民以逞的天生吃国畜牲、灭国罪犯,然后,依据绝对归零原则,极权的共党最后以阶级斗争把自己也给解体了,这就是共党的乌龙宿命论;可是现在,因为共党放病毒屠杀全世界 2000 万人,必被全世界所歼灭,所谓灭共共灭原则。

依据主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限原则、共党面向国家(面向主权)侵犯原则、同一律、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、凌驾绝对原则,国家至上是绝对传代于天而等价于天的,共党面向国家侵犯而必然凌驾于国家之上而凌驾于天之上,从而构成共党吞天(吞巨棍定海神针、灭国、无限美女)原则、共党超越齐天大圣原则,而绝对不只是齐天大圣那么简单,但显然自作孽不可活而自绝于人民和天庭。

末日的世界归结起来有五大致命问题:一是中共灭国亡党乌龙即有中国共产党就没有中国、党国不相容;二是俄罗斯民族灭国亡族乌龙即有俄罗斯民族就没有俄罗斯、族国不相容;三是独裁(专制、一党专政)灭国灭世乌龙即独裁者要全球治理却毁灭全世界、国贼不相容;四是旦扎里以国家安全为名四处无限杀人凌驾于国家主权之上灭国灭族乌龙、恐国不相容;五是政教合一灭国灭族乌龙、教国不相容,综上所述,这就是混乱世道并未日灭世的四大乌龙悍匪:共党是吃软饭的吞天红匪、俄罗斯是灭绝一切的狼匪、独裁者(旦扎里和普京)是人在国上玩火自焚的死匪、恐怖主义宗教则是煽动仇恨的肉匪,称之为末日乌龙山五匪、五胡灭世、五匪灭世,从而构成五匪灭世(五胡灭世)原则,依此类推,共党面向万国的国家主权进行侵犯,必然是凌驾于国家主权之上、世界主权之上而灭国灭族乌龙、国共不相容,随之必然被天灭,从而构成国共不相容原则、球共不相容原则、世共不相容原则、天共不相容原则,连天都不容,留之何用?

圈地运动归根结底是采邑制的升级;共党是圈国运动以至圈国运动的升级之吞天运动,意图比照食言而肥之食国而肥,最后肯定是偷鸡不成反蚀一切把米,把自己全搭进去。

9. 末日病毒末日原则、共党三大冒天下之大不韪原则:本土作案、杀人证据直接递交美国国会、拒捕,共党(俄罗斯)无限 911 后果原则、所有的罪魁祸首无限齐奥塞斯库(本·拉登、扎瓦希里、萨达姆、卡扎菲、墨索里尼、齐奥塞斯库、米洛舍维奇、东条英机)原则

2022 年 9 月份,160 个国家领导人参加联合国大会意图改革联合国,但无果而终;10 月份,中共胡总等改革派参加 20 大准备重启改革开放,团派和所有元老最终全部被团灭,此时,共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人还在继续和普京高举着毁灭世界几千次的核武器之末日灭顶之灾,越来越近了,就等着最后的引爆。

2001 年的 911 死亡人数 2996，注定了本·拉登、扎瓦希里、萨达姆和两个国家（伊拉克、阿富汗）等的毁灭；卡扎菲死于失去国家支持；两次鸦片战争起源于英国在华使馆人员被困受虐；八国联军起源于清政府非法关押并虐杀三十多名英国记者、传教士等，这些国家之间的战争和灭国的起因案件基本都不在攻击国的本土发生。今天，共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人，包括毒死美国 110 万人（注册死亡人数、非注册死亡人数则高达 800 万人以上）是在美国本土发生的，即攻陷美国本土死亡人数至少 110 万人，远超过二战美国战斗死亡人数 291557 人、综合死亡人数 405399 人，从而构成共党病毒屠杀 110 万美国人本土作案原则、共党病毒屠杀世界 2000 万人本土作案原则。

依据如下的罪魁祸首（病毒屠杀案犯）屠杀证据直接呈堂美国国会原则，美国国会在启动病毒调查时，共党直接动用国家力量在美国国会运作，包括基辛格的直接运作，还有到访台湾的佩洛西丈夫保罗·佩洛西遇袭、欺骗川普总统：「这就是一个感冒」等，这等于是罪魁祸首把自己的杀人证据递交到美国国会（最高立法机构和审判机构）上去，从而构成罪魁祸首（共党）病毒大屠杀证据自行直接递交国会原则。

如果在美国（国会）阻挠病毒调查者 W 不是罪魁祸首 U 或罪魁祸首所指使的，而仅仅是福奇、達紮克(Peter Daszak)之流的，那么，其不可能让美国参与独立调查的 17 个情报机构的大部分倒下而得出病毒来源于自然的错误结论，最开始仅有不到三家还是两家得出病毒来源于人工的结论，记为结论 F；然而，事实上，美国参与独立调查的 17 个情报机构的大部分得出病毒来源于自然的错误结论，最开始仅有不到三家还是两家得出病毒来源于人工的结论，同时大量美国国会议员和政府官员直接为中共开脱，这是贻笑大方吞闷棍，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国（国会）阻挠病毒调查非罪魁祸首否定原则和美国（国会）阻挠病毒调查罪魁祸首（中共）原则。

依据罪责自负原则、美国（国会）阻挠病毒调查罪魁祸首（中共）原则，罪魁祸首动用几十亿美元甚至无限国库美元到美国国会等阻挠病毒调，直接就证实共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人，包括毒死美国 110 万人（注册死亡人数、非注册死亡人数则高达 800 万人以上），等于是大打自招的当庭庭审证据（实证），冒天下之大不韪，这在任何国家的法庭上都是罪犯当庭认罪并罪成的最后证供，从而构成罪魁祸首（病毒屠杀案犯）屠杀证据（最后罪成证据）直接呈堂美国国会原则。

注意，依据不可逆转绝对原则，罪魁祸首且扎里放病毒毒死全人类超过 2000 万人，包括毒死美国 110 万人（注册死亡人数、非注册死亡人数则高达 800 万人以上）是绝对罪行，导致罪行分裂而不绝对的不能自证有罪之米兰达法则彻底失效或不适用。

2022 年 2 月 4 日用中俄铁盟挑动普京发动末日核武战争，如同日本当年二战时袭击珍珠港事件而先发制人摧毁美国太平洋舰队自保甚至直接打败美国，共党则是意图打败美国第七舰队而自保、求和甚至打败美国称霸世界，归根结底，其就为了保放病毒毒死全人类超过

2000 万人的罪魁祸首且扎里一条活命，也就是说，今天世界末日的这一切，牺牲全体中国人的生命和全世界的生命而直接进入末日，只是为了保住一个文盲、毫无价值的死刑罪犯一条命而实行的拒捕，值得吗？从而构成病毒大屠杀罪魁祸首（病毒屠杀案犯）联俄拒捕原则、病毒大屠杀罪魁祸首（病毒屠杀案犯）联俄末日拒捕原则，相应的拒捕称为末日拒捕，在美国任何拒捕行为都会导致被直接击毙或放警犬咬。

此时，依据共党病毒屠杀 110 万美国人本土作案原则、罪魁祸首（共党）病毒大屠杀证据自行直接递交国会原则、病毒大屠杀罪魁祸首（病毒屠杀案犯）联俄末日拒捕原则，放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人）的罪魁祸首和共党三大乌龙昏招：第一、病毒大屠杀在美国本土作案，第二、罪魁祸首把病毒大屠杀最后成立的认供证据直接递交国会（必然激起全美上下同仇敌忾），第三、联俄用核武器自保，统称为病毒大屠杀反噬（自行末日、乌龙末日）三部曲，从而构成末日病毒自行末日原则、末日病毒末日原则、共党三大冒天下之大不韪原则。

911 死亡人数 2996，注定了本·拉登、扎瓦希里、萨达姆和两个国家（伊拉克、阿富汗）等的毁灭；卡扎菲死于失去国家支持；两次鸦片战争起源于英国在华使馆人员被困受虐；八国联军起源于清政府非法关押并虐杀三十多名英国记者、传教士等，这些国家之间的战争和灭国的起因案件基本都不在攻击国的本土发生，由此而来，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，911 的本·拉登、扎瓦希里、萨达姆，鸦片战争和八国联军的大清，失去国家支持的卡扎菲、墨索里尼、齐奥塞斯库、米洛舍维奇、东条英机等，上述人等之结局 W 已经全部是绝对罪行，放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪魁祸首的结局 U 绝对会被无限放大： $U=nW$ 即 $\infty=n\infty$ ，即中共的政党和兜底中共的俄罗斯民族一定会被彻底解决，共党和俄罗斯绝对是抱团取火而不可能是抱团取暖，从而构成共党（俄罗斯）无限 911 后果原则、所有的罪魁祸首无限齐奥塞斯库（本·拉登、扎瓦希里、萨达姆、卡扎菲、墨索里尼、齐奥塞斯库、米洛舍维奇、东条英机）原则。

10. 普京口吐核弹原则、美国（总统）口吐核弹原则、且扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）人类一号公敌（死敌）原则、处决且扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）不需要审判原则、且扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）超越法律原则、末日一基本点两个中心原则

普京拿着消灭全世界几千次的核武器四处讹诈、威胁恐吓 W，此时，对于大权在握的普京而言，从口头恐吓 W 到实现 U 是不需要任何实际代价进行匹配的，只需要下令末日攻击即可，依据非匹配绝对原则，其即构成核威胁恐吓到执行攻击绝对（无条件）原则、普京核攻击（末日攻击）威胁恐吓绝对原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对无限大原则、普京核攻击（末日攻击）威胁恐吓绝对原则，普京的任何核攻击（末日攻击）威胁恐吓 W 都是直接等于实际攻击 U 的： $W=U$ ，从而构成普京核攻击（末日攻击）威胁恐吓等于实际攻击原则。

如果任何人把普京的哪怕在真实意义上只是核讹诈的威胁恐吓不当真，即只是把普京当核讹诈，那么，普京的口头核武攻击即是不等于实际核武攻击的，换句话说，普京即不是大权在握的，记为结论 F；然而，依据普京核攻击（末日攻击）威胁恐吓等于实际攻击原则，普京的口头核武攻击即是等于实际核武攻击的，普京是大权在握的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得普京核讹诈否定原则和普京核讹诈等于核武攻击（末日核攻击）原则、普京口头核攻击否定原则和普京口头核攻击等于核武攻击（末日核攻击）原则、普京妙舌生核弹原则、普京口吐核弹（口吐核武器、口吐核弹头）原则，依此类推至于如下原则同理成立：美国核讹诈否定原则和美国核讹诈等于核武攻击（末日核攻击）原则、美国（总统）口头核攻击否定原则和美国（总统）口头核攻击等于核武攻击（末日核攻击）原则、美国（总统）妙舌生核弹原则、美国（总统）口吐核弹（口吐核武器、口吐核弹头）原则。

喷火恐龙其实不是最厉害的，普京才是最厉害的，口一吐核武器就可毁灭世界几千次，即口吐白沫就可解决全世界，堪称舌尖上的末日普京，从而构成末日普京舌尖上的死亡之舞原则、末日普京舌尖死亡之舞原则。与此同时，美国布林肯对普京的处理方案是，只要普京不要战争，世界就会和平，即只要普京不打核武战争，美国就不会处决普京；但是，只要普京一动核武，哪怕是上面不动下面动，也会被美国立刻予以核平，核灭一世就是不可一世，你一动就被灭而成为被核灭一世，从而构成普京敌不动美国不动原则、普京一动不动安全（不死）原则、普京核平一世原则、普京核灭一世原则、普京不可一世原则、普京不可（核平）一世原则、普京一动不动不可一世（不可一世试）原则。所以，普京最好还是一动不动的好。

10 月 31 日，美国宣布计划在澳大利亚廷达尔（Tindal）空军基地部署部署 6 架 B52 核弹头轰炸机，第一轮是隐形轰炸机，第二轮才是明目张胆的 B52 核武轰炸机，意味着美国对中共的打是 24 小时不间断、全方位、无死角的，也就是说，放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人）的罪魁祸首和共党，不用出动任何核武器、其他武器以至病毒，都会遭受终结性、毁灭性的核武攻击，纯正的瘾君子动口不动手，比普京动用核武才会被回击的待遇高档很多，从而构成旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）无条件核灭原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）被美国核毁灭绝对原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）一动不动没用（无条件核灭）原则。

依据普京一动不动安全（不死）原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人）一动不动没用（无条件核灭）原则，人类的一号公敌（死敌）不是核弹灭世的普京，而是放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪魁祸首，从而构成普京人类公敌老二原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）人类一号公敌（死敌）原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）被美国核武毁灭（绝对）原则、被美国核灭的旦扎里核酸一世原则。

任何法律都是理性的，即都是基于证据、真相之相对的、有限的，从而构成法律相对原则。

依据不可逆转绝对原则、绝对无限大原则、法律相对原则，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，这些死者都是不可能被救活的，因此一定是绝对的而必然是无限大的，自然超越相对而有限的法律，从而构成放病毒毒死全人类超过 2000 万人绝对原则、旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）超越法律原则、放病毒毒死全人类超过 2000 万人超越法律（绝对）原则。

一经事实确定，如果美国以至全世界对放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首的处决需要审判、判决书、质证，那么，放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪行 W 即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据放病毒毒死全人类超过 2000 万人超越法律（绝对）原则，罪行 W 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得处决旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）需要审判否定原则和处决旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）不需要审判原则、直接（就地）处决旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）原则。

共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人），这是美国自建国以来第一次本土被攻陷，而且死亡人数远超过美国历次战争、灾难中死亡人数的总和，一亿多的感染者将永远生活在新冠病毒无穷无尽的后遗症之中，因此，美国既得利益者和精英阶层达成了共识：美国必须让处决旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）得到应有的惩处和彻底解体中共，旦扎里（放病毒毒死全人类超过 2000 万人罪魁祸首）被美国核武毁灭（绝对）原则证实了这个基本点，这也是世界末日唯一的一个基本点，从而构成解体中共（处决旦扎里）末日基本点原则、解体中共（处决旦扎里）末日唯一基本点原则，如下美国国防部发布的 2022 年核态势审议报告(NPR)也支撑了这个基本点。

依据解体中共（处决旦扎里）末日唯一基本点原则，末日的两个中心就是毁灭全世界生命产业系统的病毒中心和毁灭全人类的核武末日，其与美国精英阶层处决旦扎里的一个基本点相结合而即构成末日一基本点两个中心原则。

当地时间 27 日，美国国防部发布了 2022 年核态势审议报告(NPR)。中方对该报告有何评论？汪文斌表示，我们注意到，美方 2022 年核态势审议报告极力渲染大国竞争、阵营对抗，充斥着冷战思维和理念，将核武器作为推进地缘政治目标的工具，与防止核战争、避免核军备竞赛的国际期待背道而驰。他指出，美方作为拥有最大核武库的国家，持续升级“三位一体”核力量，有选择性地推动打压对手的国际核军控议程。美方政策反映了美国谋求绝对军事优势的霸权逻辑，将刺激核军备竞赛。

汪文斌强调，美方在报告中对中国正常的核力量现代化指手画脚，妄加揣测，明目张胆地针对中国量身定制核威慑战略，中方对此严重关切并坚决反对。我们正告美方，中方有能力有信心维护国家安全利益，美方的核讹诈吓不倒中国。我们奉劝美方摒弃冷战思维和霸权逻辑，采取理性负责任的核政策，切实履行核裁军特殊优先责任，为维护全球战略稳定，增进世界和平与安全发挥应有的作用。

11. 文明三分（道路机制对象三分）原则、炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）非文明（解决）原则、武力（军事、经济制裁、金融核弹）无解（非解决）原则、炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）吹嘘成文明（解决）绝对归零（绝对犯罪）原则

解决是穿越、跨过问题的障碍而到达彼岸（无害、正常、发展、不朽功勋）、登顶最高峰，随之具有高于或等于目标的驱动优势，从而构成解决优势原则、解决到达彼岸（无害、正常、发展、不朽功勋）原则、解决登顶原则、解决先导（彼岸、前瞻性）原则。

依据解决优势原则，文明代表高级、向上的已经达到之（分级）制高点，即是已经实现的解决，从而构成文明解决原则、文明到达彼岸（无害、正常、发展、不朽功勋）原则、文明登顶原则、解决先于文明原则、文明先导（彼岸、前瞻性）原则、文明道路原则。

炒旧饭（炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）只是如同行人走路对于道路、住户对于建筑物、从业人员对于产业等，是文明所支撑、承载的机制，是文明的结果，从而构成文明先于机制（炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）原则、机制（炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）文明结果原则。

如果炒旧饭（炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守） W 是解决、文明 U 本身，那么，其必然有： $W=U$ ，记为结论 F ；然而，依据文明先于机制（炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）原则，其必然有 $U>W$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::W=U$ 、 $S::U>W$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）文明（解决）否定原则和炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）非文明（解决）原则、炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）吹嘘成文明（解决）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

炒旧饭（炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）是走老路、贴膛线瞄准型的机制不是文明之道路本身。

依据炒旧饭（机制、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）非文明（解决）原则、文明先于机制（炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）原则、机制（炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、绝育工蜂、翻版、保守）文明结果原则，炒旧饭、炒冷饭、萧规曹随、

翻版等表明，文明如同道路 W ，其承载着比照道路上来来往往的车流、人流和物流之机制 U ，接着比照车流、飞机航班之机制 U 又承载着面向对象的标准化集装箱、主体人、商品货物之对象及其价值 Y （相同的航班可以承载不同的对象），也就是说，文明的道路、机制、对象是三分的，从而构成文明三分（道路机制对象三分）原则、道路机制对象三分先于文明原则。

依据道路机制对象三分先于文明原则，文明是满足生命不等式（ $\|x+y\|>\|x\|+\|y\|$ ）和至少是满足维持方程（ $\|x+y\|=\|x\|+\|y\|$ ）。

任何解决都是无障碍的，即是排除损耗的，因此，损耗、死亡不可能是解决，从而构成死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）三角不等式（方程）无解原则、死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）无解原则。

依据文明解决原则、死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）无解原则，任何文明不可能是无解的，因此无解的死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）不可能是文明，从而构成死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）非文明原则、文明非死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）原则、文明排除死亡（亏缺、损耗、不利、解体、地狱）原则。

任何解决都是面向问题（相对于问题）而排除障碍、困难，因此都是相对的，从而构成解决相对（有限）原则。

依据不匹配绝对原则，武力解决、军事解决是从实力出发、差异化至上的，从而构成武力（军事、经济制裁、金融核弹）绝对（无间）原则。

如果武力（军事、经济制裁、金融核弹） W 是解决，那么，依据解决相对（有限）原则，武力（军事、经济制裁、金融核弹） W 必然是相对的，记为结论 F ；然而，依据武力（军事、经济制裁、金融核弹）绝对（无间）原则，武力（军事、经济制裁、金融核弹） W 绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的而非绝对的， $\{R\}\cap\{S\}=\{R\}\cap\{\neg R\}=\emptyset \Rightarrow R\in\emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S\in\emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得武力（军事、经济制裁、金融核弹）解决否定原则和武力（军事、经济制裁、金融核弹）无解（非解决）原则、武力（军事、经济制裁、金融核弹）解决绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，执行判决的相对的、理性的武力（军事、经济制裁、金融核弹）除外。

12. 文明七分原则、共党国民死刑犯不如原则、共党国民死连狗都不如原则、中共国华人与狗不得入内原则、中共国全民与狗不得入内（全人类与狗不得入内）原则

在案原始社会中，人类通过奋斗首先有了生命安全、个体安全，这就是生命文明、生命（肉体、个体）安全（无虞）文明，从而构成了安全文明生命拓展原则、生命文明价值（最大化）拓展原则；

接着，人们在财富上有了积累盈余而创造了财富文明、财富安全文明，从而构成了财富时间延伸（拓展）原则；

再接着，人们创造了规则，基于公平游戏规则的智慧文明、智慧安全文明于是产生，人们可以通过财富藏于无形的证券、存在来实现异地再现的功能，通过技术革新来实现生产和社会飞跃（如工业革命）等，因此又称为超距文明、国家文明，从而构成智慧文明超距原则、智慧文明距离（空间、空间距离）拓展原则；

再者，人们发明了制度文明，用制度确保了生命、财富、规则的安全，如所有人在中共国赚了钱之后都纷纷提着黄金、白银往美国和欧美国家跑，因为美国、欧美国家最安全；但从未发现任何共党往俄罗斯跑，因为那里是强盗的国家而最危险，称之为源头文明、源头国家文明，反中俄的掠夺之反文明，从而构成制度文明选择（自由度）拓展原则、制度文明反掠夺原则；

如今，末日在即，连美国都不安全，任何人没地方跑、跑也来不及或者跑不了，我们唯有建立国家移植、安全移植的天命正义国（万国之国、上国）才能活命和继续本次文明，这就是源头文明、国家特征文明，从而构成源头文明消除安全前提（差距）原则、源头文明消除安全条件原则；

再接着，我们要消除所有的前提、条件之差异性，让所有国家（全世界大大小小的国家）都成为无分别的天命正义国（万国之国、上国），称之为标准化文明、标准化国家文明、国家本征文明、大同文明（个人、财富、规则、制度、国家都无分别标准化的文明），从而构成标准化文明（标准化国家文明、大同文明）标准化（无分别）原则；

至此，生命文明（人身文明）、财富文明、规则智慧文明、制度文明（国家特征文明）、源头文明（国家本征文明）、标准化文明（标准化国家文明），如同人类直立行走，我们不仅要让文明自动发展、可持续发展，还要建立起所有的文明安全维持制度的自动发展，即任何万国之国能够预见末日、任何危险并及时处理、修复，实现安全自动化，即实现国家安全以至一切安全保障、预见、及时处理和修复等，一切跟随万天之主的天主在行动，称之为中天文明、中天国家文明、天主文明，从而构成中天文明持续原则，

综上所述七方面，生命文明（人身文明）、财富文明、规则智慧文明、制度文明（国家特征文明）、源头文明（国家本征文明）、标准化文明（标准化国家文明）、中天文明，称之为七大文明、文明七分、七层文明原则（比照七层协议）、天主七层（七重、大七数）文明，一位天主六个位，构成了文明七分原则、文明七层协议原则、文明六位时成原则、文明一主六位时成原则。

英美法系的居住权是天赋人权之城堡法案，任何人入侵可予以击毙，即住宅权神圣不可侵犯，确保了生命文明和财富文明的基本实现，任何外人要入侵，狗都会狂叫、都有狂叫的权利，从而构成城堡法案狗叫权利原则、城堡法案人喊（反应）权利原则。

今天，核酸一世零着一群本来大都是无业游民的，国家规定让人们自动张开嘴巴被捅6次还得全自动不能有怨言或反抗，否则大量因言获罪被拘捕和被列入失信人名单就是例证；反观畜牲狗界，狗被威胁或遭遇肉体上外来打击都可以不受任何限制地叫几声，直到真正死亡，现在人是肉体内被共党侵犯还连叫几声都不能而是要歌功颂德如下的谋杀：

核酸检测棒（如一次性核酸检测器等）不叫棉签，因为它是化纤，专业名叫荧光探针（荧光棒），它里面含有：1）易折断的尼龙千维；2）致癌剧毒环氧乙烷，永久性断子绝孙的罪魁祸首之一；3）携带莫吉隆斯纤维；4）黏膜层皮肤会留存各种有毒试剂；5）含有载入各种药剂和毒害视觉神经的纳米芯片及其缓释药物的 DARPA 水凝胶（偷来和买来的美国军工专利技术、XX 基因花几百亿几千亿美元买的技术能不用吗？）6）含有 Theragrippers 纳米芯片和切割血管以利于用于脑控的纳米编程芯片及其药物进入的纳米金属刀片；7）携带冠状病毒疫苗（摧毁心脏等各种器官）；8）对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂；9）损伤血脑屏障的各种毒剂和 Theragrippers 纳米芯片、纳米刀片等；10）含有放射性元素钨，是殖系统、骨骼基因摧毁武器；11）带有其他致癌荧光制剂，

综上所述，由此可见，活着的人在核酸检测上不能叫，狗到死都不会被剥夺叫的权利，地狱里受刑罚的恶魔和畜牲也不会被剥夺叫喊的权利，可见，在中共国，活人连死狗都不如、连刑场上的死刑犯都不如，从而构成共党国民死刑犯不如原则、共党国民死连狗都不如原则，于是，称呼中共国为狗国绝对是侮辱了全世界的狗类，随之构成中共国狗国（不如）原则、中共国畜牲国（死刑国、刑场国、地狱国、文明石女国）原则，先凑合着用再说。中共国祸国殃民的国家核酸检测全家捅6次报道汇集如下：

国家强调：核酸采样要擦拭6次，6月13日，国务院联防联控机制发布《新冠病毒核酸采样培训方案》，对口咽拭子和鼻咽拭子的采集方法作出详细规定，新规范指出，口咽拭子采样的关键点是将拭子越过舌根，在两侧咽扁桃体稍微用力来回擦拭至少3次，然后再在咽后壁上下擦拭至少3次；武汉市卫健委：咽拭子采集至少擦拭6次，被采集人员头部微仰，嘴张大，露出两侧扁桃体，采样员将拭子越过舌根，在被采集者两侧扁桃体稍微用力来回擦拭至少3次，然后再在咽后壁上下擦拭至少3次，欢迎群众监督举报；多地发布新冠病毒咽拭子采集规范标准：至少擦拭6次。

依据法律禁止犯罪原则、城堡法案，入侵住宅是权利侵犯之危害 W，你还有抵抗的机会而令危害 W 为有限、相对的： $W < \infty$ ；用核酸检测拭子（含有 Theragrippers 纳米芯片和切割血管以利于用于脑控的纳米编程芯片及其药物进入的纳米金属刀片）进入人体内投毒的危害 U 是直接的，微量的毒药、毒品、神经毒剂就可以让你马上死，于是危害 U 是绝对的（依据直接绝对原则）： $U \rightarrow \infty$ ，综上所述，显然 $W < U$ ，因此，我们称基于人体的城堡法案为本位城堡法案、人体城堡法案，这就是基于人体城堡法案先于基于住宅城堡法案原则、人体城堡法案先于住宅城堡法案原则。

如果基于人体的城堡法案没有建立，那么，如同全人类有史以来最邪恶的政权搞核酸检测一样，它只要用口咽拭子、鼻咽拭子以至空气往你自动张开的喉咙、咽喉、嘴巴里给点毒药、毒品，你不是中毒身亡（如陈小鲁）就是中毒品之瘾而成为贩毒集团的终身客户，犯罪最后都是不得好死，任何城堡法案、权利都被穿越和失去了作用，依此类推至于普遍情形同理成立，此证明了人体城堡法案、人体安全先于一切，没有人体安全就没有一切，从而构成人体城堡法案（人体安全）先于一切原则。

依据人体城堡法案（人体安全）先于一切原则、法律禁止犯罪原则、共党国民死刑犯不如原则、共党国民死连狗都不如原则、中共国畜牲国（死刑国、刑场国、地狱国、文明石女国）原则，对于中共国而言，华人与狗是不得入内的，否则在邪恶政权之下就会如同郑州富士康宿舍房 8 人死亡而引爆几十万人徒步大逃亡的惨剧，人狗俱亡，从而构成中共国（畜牲国、死刑国、刑场国、地狱国、文明石女国）华人与狗不得入内原则、中共国（畜牲国、死刑国、刑场国、地狱国、文明石女国）全民与狗不得入内（全人类与狗不得入内）原则。

14. 畜牲（文盲、德不配位者、小丑）称帝（当国）绝对归零（自取灭亡、自取其辱）原则、普京无法（不可能）兜底且扎里原则、供销社（计划经济、共享单车、共享经济）绝对归零（绝对犯罪、绝对违法）原则、布局很久（代价、努力、付出）强制无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪）原则、生命（血淋淋）一定可以（强制）换江山（真金实银一定货真价实、货真价实强制）无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪）原则

杀陈彦霖、香港黑衣人等不让人知道谁是真正的凶手；抓捕胡总、杀害美国律师、殴打英国示威者等则不怕全世界都知道、惟恐全世界不知道，冒天下之大不韪是共党由来已久的本色。

要你钱、要你命、要你情（共你情、对条非人条狗狂歌功颂德）、还要你断子绝孙（三代而灭、永远爬不起来），这就是狗共统治（残民以逞）四项基本原则。

依据凌驾绝对原则，任何称帝者都是无分别地凌驾于国民、国家资源之上而必然是绝对的，从而构成称帝凌驾万民（国家）绝对原则。

文盲、德不配位者都是有所欠缺的，也就不可能是绝对的，处于非文盲的普通民众之下而不可能是凌驾于万民之上的，从而构成文盲（德不配位）非绝对（非凌驾于万民）原则。

如果畜牲（文盲、德不配位者）W 称帝，那么，依据称帝凌驾万民（国家）绝对原则，畜牲（文盲、德不配位者）W 必然是面向对象而无分别地凌驾于国民的，记为结论 F；然而，依据文盲（德不配位）非绝对（非凌驾于万民）原则，畜牲（文盲、德不配位者）W 是不可能凌驾于万民的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 凌驾于万民的、 $S::W$ 是不可能凌驾于万民的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得畜牲（文盲、德不配位者、小丑）称帝（当国）否定原则和畜牲（文盲、德不配位者、小丑）

不配称帝（当国）原则、畜牲（文盲、德不配位者、小丑）称帝（当国）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死、自取灭亡、自取其辱、绝对无效）原则。

旦扎里做什么都有理由，那就是 $-|A|=|B|\Rightarrow A=B=0, A, B \in Z$ 或 $A, B \in R$ ，计算数学表明，旦扎里是做什么败什么、绝对归零、绝对无效的，从而构成（旦扎里）做什么都有理由绝对归零（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除、就地清除）原则、旦扎里绝对归零（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除、就地清除）原则。

普京能兜底核酸一世的旦扎里(人类一号公敌)吗？普京一动不动不可一世(核平一世)、旦扎里无须一动不动必被灭核酸一世。

如果普京能兜底旦扎里的死刑 W ，那么，共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人）中的大屠杀责任不是绝对的，死人也是可以救活的，死刑 W 也不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据不可逆转绝对原则，共党放病毒毒死全人类超过 2000 万人（包括毒死美国 110 万人）中的死人都是不可能被救活的，死刑 W 即属绝对的、无可改变的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R, S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得普京兜底旦扎里（普京兜底共党、死刑可兜底）否定原则和普京无法（不可能）兜底旦扎里原则、普京无法（不可能）兜底共党原则、死刑无可兜底原则、普京兜底旦扎里（普京兜底共党、死刑可兜底）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

供销社（大锅饭）、计划经济可行吗？计划经济供销社哪怕能带来什么价值，美国能饶过他放病毒屠杀全人类超过 2000 万人的罪行吗？

供销社（大锅饭）是统购统销而为绝对垄断的，从而构成供销社（大锅饭）统购统销（绝对垄断）原则。

依据不匹配绝对原则，计划经济是基于基于脱离于实际的行政指令而为不匹配实际之绝对的，从而构成计划经济不匹配（绝对）原则。

如果供销社（大锅饭） W 是成立的，那么，依据同一律，其面向民众而必然是符合多样化、选择性不受限制之自由的，记为结论 F ；然而，依据供销社统购统销（绝对垄断）原则，供销社（大锅饭） W 是垄断的而必然是收敛的，即是反自由的，记为结论 G ，此时，

令 $R::W$ 是自由选择的、 $S::W$ 是绝对收敛的而反自由的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得供销社（大锅饭）否定（错误）原则和供销社（大锅饭）不可能成功原则、供销社（大锅饭）绝对归零（绝对犯罪、绝对违法、绝对罪责、无限责任、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

如果计划经济、共享单车、共享经济 W 是成立的，那么，依据同一律，其面向民众而必然是符合多样化、选择性不受限制之自由的，记为结论 F；然而，依据计划经济不匹配（绝对）原则，计划经济、共享单车、共享经济 W 都是脱离实际、民众而受到限制的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是自由选择而不受限制的、 $S::W$ 是受限制而反自由的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得计划经济（共享单车、共享经济）否定（错误）原则和计划经济（共享单车、共享经济）不可能成功原则、计划经济（共享单车、共享经济）绝对归零（绝对犯罪、绝对违法、绝对罪责、无限责任、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

布局很久就是正确的、有价值的吗？付出的努力一定收获到成果吗？

布局很久 Y 是指你付出了努力、代价 W（前提），但并不是成果 U 本身，从作为前提的努力、代价 W 到成果 U 是受到规律、道路、条件 Q 所限制的，如果努力、代价 W（前提）一定有收获 U 或一定要满足人为期望 P 的，那么，依据直接绝对原则，努力、代价 W（前提）即属无条件的而必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据同一律、因果非绝对原则、绝对非因果原则，努力、代价 W（前提）并不是成果 U 本身，从作为前提的努力、代价 W 到成果 U 是受到规律、道路、条件 Q 所限制的，也就是说，努力、代价 W（前提）付出后即成为结果 U、期望 P 的筹码、砝码而必然是相对的，如同鹊桥两端的牛郎和织女遥遥相望而不能相见，即不可能是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的或是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们

于是获得代价（努力、付出）一定（强制）兑现（布局很久、布局很久一定成功、时间换空间、空间换时间）否定（错误）原则和代价（努力、付出）一定（强制）兑现（布局很久、布局很久一定成功、时间换空间、空间换时间）不可能（白日做梦）原则、代价（努力、付出）一定（强制）兑现（布局很久、布局很久一定成功、时间换空间、空间换时间）无花果（绝对归零、绝对违法、绝对罪责、无限责任、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则、代价（努力、付出、布局）强制无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪、草枝绊倒人）原则。无花果开了，人子的脚步近了。

社会主义江山是用命换来的，不是价值增加而是邪恶枷锁，花钱买痛快，毒品、毒药也是用钱买的，而且会买得你上瘾和倾家荡产、家破人亡，花钱买的一定是黄金吗？

社会主义江山 Y 是用命 W 换来的（却是血污海的人间地狱），如同你付出了真金实银 W 去购买一栋房子（却买到了一栋有非正常死亡历史的凶宅），但并不是成果（江山）U 本身，从作为前提的努力、代价 W 到成果（江山）U 是受到规律、道路、条件 Q 所限制的，如果生命、血淋淋、真金实银、努力、代价 W（前提）一定有收获（江山）U 或一定要满足人为期望 P 的，那么，依据直接绝对原则，生命、血淋淋、真金实银、努力、代价 W（前提）即属无条件的而必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据同一律、因果非绝对原则、绝对非因果原则，生命、血淋淋、真金实银、努力、代价 W（前提）并不是成果（江山）U 本身，从作为前提的生命、血淋淋、真金实银、努力、代价 W 到成果（江山）U 是受到规律、道路、条件 Q 所限制的，也就是说，生命、血淋淋、真金实银、努力、代价 W（前提）付出后即成为结果（江山）U、期望 P 的筹码、砝码而必然是相对的，如同鹊桥两端的牛郎和织女遥遥相望而不能相见，即不可能是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的或是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得：

代价（生命、血淋淋、真金实银、努力、付出）一定（强制）兑现（江山合法、江山永固、生命换江山、流血流汗一定有收获）否定（错误）原则和代价（生命、血淋淋、真金实银、努力、付出）一定（强制）兑现（江山合法、江山永固、生命换江山、流血流汗一定有收获）不可能（白日做梦）原则、代价（生命、血淋淋、真金实银、努力、付出）一定（强制）兑现（江山合法、江山永固、生命换江山、流血流汗一定有收获）无花果（绝对归零、绝对违法、绝对罪责、无限责任、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则、代价（生命、血淋淋、真金实银、努力、付出）强制无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪）原则、生命（血淋淋）一

定可以（强制）换江山（真金实银一定货真价实、货真价实强制）无花果（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪、草枝绊倒人）原则。

15. 共党权钱挂钩（权力决定一切）自我解体（灭绝一切）原则、军队残民以逞（无民、人盾）绝对归零（军法处置、绝对犯罪）原则

古罗马的角斗士是拿自己的生命开玩笑，在角斗场上生死搏斗，适合于孙子兵法；共产党是每个共产党员（尤其是高官）捆绑上自己的家族（九族）、子孙后代和祖宗十八代，在党代会以至各种会议上尔虞我诈、你死我活地生死大搏斗，一败亡全脉（如这次的团派团灭）、一死死全家（如林彪连林立果未婚妻的儿子都要被杀害），会场上绝对是屁股决定脑袋（屁股坐不住即脑袋搬家），堪称子孙兵法、祖宗（十八代）兵法、九族兵法，由此可见，共党堪称脑袋搬家公司、屁股党、死活党，人人最终死路一条，从而构成共党人人死路一条（脑袋搬家、屁股决定脑袋、屁股先于一切）原则、共党人人没有明天（夏虫不可以语冰、夜虫不可以语黎明光明、夜壶不可以沏茶、尿壶装屎）原则（胡总退休了都没有明天）。共党屁股先于一切，显然是头重脚轻腹中空，百年猴子杀人终究止，何必死前的苦苦挣扎？无论是切腹、人民审判、美国核平，三种死法都是绝对归一，自作孽绝对不可活。

依据不匹配绝对原则、不可改变绝对原则，共党的补员制度是一种基于血统的绝对性权利分配制度，即血统先于一切，从而构成补员血统先于一切原则、共党血统先于一切原则、共党权利绝对分配原则、共党权利分配绝对原则、共党权利分配血统（绝对）原则。旦扎里就从共党的这套补员制度里跑出来的。

依据收敛绝对原则，共党不仅实行权利分配血统制，还实行权力本位制度，即有权才有钱的制度、权钱挂钩制度，枪杆子里出政权变形成了权力先于一切、权力决定一切、一切收敛于权力，从而构成共党权力先于一切（权力决定一切、一切收敛于权力）原则、共党权力绝对原则。

依据共党权力绝对原则、绝对归零原则： $\neg A = |B| \Rightarrow A = B = 0, A, B \in Z$ 或 $A, B \in R; \{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A, B 不存在，共党的绝对权力体系是绝对归零、同归于尽的，从而构成共党绝对归零（同归于尽、绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、共党权钱挂钩（权力决定一切）灭绝一切（同归于尽、绝对归零、天魔解体、绝对解体、自我解体、自我末日、末日自行车、自行末日、自毁）原则。

明代和以前的采邑制基本是权、利分离的，皇子、王侯公卿等只在食邑中取得资源，与权力无关，也就不会、不可能造成权力绝对收敛而绝对内卷，绝对归零、同归于尽也就不会发生，祸国殃民、毁灭世界更加不可能发生，从而构成采邑制相对（不绝对）原则、采邑制不运作政权（不运作权力）原则。

比照明朝、古代的采邑制和共党的补员制度，共党就是一个自我毁灭即自毁的犯罪组织。

美国放过日本 731 部队导致共党后续的山丹军马场病毒研究和 2019 年毒死全人类超过 2000 万人的新冠疫情；1991 年里根总统没有正确引导俄罗斯走上民主之路而彻底消除民族主义，直接导致了今日普京高举着毁灭全人类几千次的核武器四处威胁利诱搞核武末日恐怖主义，这是两起跨越几十年近百年的农夫和蛇冤枉案，现在两条史前（死前）老蛇回光返照对全人类发起最后的一击，这就是末日的两个死亡核心（黑太阳 731 核心和核末日死亡核心），其中黑太阳 731 核心包括日军的 731 部队、共党的山丹军马场、武汉 P4 病毒实验室。

旦扎里打开了俄罗斯核武器毁灭世界的潘多拉盒子，同时抓捕前国家元首胡总而打开了终极撕杀的潘多拉盒子（也是老百姓叫天天不应的潘多拉盒子），最终一定自取灭亡。

依据非匹配绝对原则，共党对官员的提升没有进行当场文化考核，导致虚假学历的狼角色无条件蒙混过关，即属绝对的，从而构成（共党）无当场文化考试（提拔官员）绝对（归零）原则。

依据绝对归零原则，共党采取血统高于一切的补员制度（绝对）、权钱挂钩制度的子孙兵法（绝对）、无当场文化考试提拔官员制度（绝对），三柱香、三种制度导致今天共党亡党亡国、人类公敌、毁灭世界的最后末日，称之为共党亡党亡国之三刺客，从而构成共党亡党亡国（人类公敌、毁灭世界）三制度原则、共党亡党亡国（人类公敌、毁灭世界）三刺客原则。

共党对郑州富士康 726 室 8 名女工全部饿死全力辟谣，任何人可以看出，共党和旦扎里最厉害的三招是：一、杀人灭口（锁死犯罪真相、封锁现场）；二、不管有没有泄露真相都才采取一个步骤即嫁祸于人（于天）而推卸责任（转移注意力），如所谓的人祸饿死几千万人转三年自然灾害；三、死到临头骗人等死（临终安慰、安魂曲），如在郑州富士康 726 室 8 名女工全部饿死事件中，共党把引发几十万人的大逃亡潮说成是人文关爱，非常可笑的上纲上线临终安魂曲，这就是共党（旦扎里）杀人诛心反固（打断骨头坚更勇）原则、共党（旦扎里）杀人诛心粉饰自己原则，即杀人灭口封锁真相、推卸责任（转移注意力）、骗人等死之口心命三贱客（三剑客、三灭）原则。

旦扎里把导弹部队全部设在人口密集的居民区（如南昌、济南、大连），和加沙地带的 Hamas 在居民区埋雷、设置弹药库和隐藏军事组织是一样概念，就是无限劫持民众生命财产作为人盾和作为作战资源，缝合了西方不对无辜民众开枪的交战规则，这是满足死亡方程（ $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ）的灭绝人性、惨无人道的做法：敌人的炮弹落下来既打军队也屠杀无辜百姓，即战争中残民以逞的无民作战方法，从而构成残民以逞（无民、人盾、先伤民再伤敌、以民为敌、敌民一起杀）缺陷（不绝对、相对）原则，其中， X 是域 \mathbb{K} （ \mathbb{R}/\mathbb{C} ）上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$ 。

旦扎里把导弹部队全部设在人口密集的居民区，造成军民无分别，军队拿人民当人肉盾牌，本身即是相对的、有条件的，归根结底就是必然造成临战怕死状态而不敢主动进攻之被动的作战状态，从而构成人盾军队（军民鱼水情、关门开门一家亲）被动（怕死、非绝对、相对）原则。

依据不匹配绝对原则，任何胜利都是能够对对方保持（有效的）优势，即必然是主动军队（敢于进攻的敢死军队）和绝对的，从而构成胜利优势（绝对）原则、胜利绝对原则、胜利敢死军队（敢死队、主动进攻）原则。

如果任何人 W 残民以逞（无民、人盾）能取得战争胜利，那么，依据胜利优势（绝对）原则、胜利绝对原则、胜利敢死军队（敢死队、主动进攻）原则，其必然是主动的、敢死的、绝对的，记为结论 F ；然而，依据人盾军队（军民鱼水情、关门开门一家亲）被动（怕死、非绝对、相对）原则，其是被动、怕死、非绝对、相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的而非绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得残民以逞（无民、人盾）军队胜利否定（错误、不可能）原则和军队残民以逞（无民、人盾）失败（堕落、怕死、被动）原则、军队残民以逞（无民、人盾）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死、军法处置）原则，也就是说，残民以逞（无民、人盾）的军队绝对活不了，无论从哪个角度。

16. 三种国家政权建立形式、六大政变、四大政变、面向国格政变死刑原则、面向国格侵犯死刑原则、中共面向国家政变和面向国家侵犯（入侵）、共党面向国格侵犯（政变）全面解体原则

在朝党（在朝者）和在野党（在朝者）的区别在于前者能通国库，其支持系统是整个国库、其力量就是国家力量，后者则不能动用国家力量也没有机会动用国家力量，从而构成在朝在野区别通国库（动用国家力量）原则、在朝在野区别通国库（动用国家力量）无限（绝对）原则、在朝无限通国库（无限动用国家力量）原则。

中共动用国家力量派出五毛、间谍、汉奸 $W_j(j \in N)$ 对美国（欧美国家、其他国家） U 进行渗透、颠覆、腐蚀、抹黑、搅混水，于是，美国（欧美国家、其他国家） U 非通国库的任何人 Q （包括总统），肯定不可能是无限通往国库的中共之五毛、间谍、汉奸 W_j 的对手，称之为国家政变、面向国家政变和面向国家侵犯（入侵）。

依据面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则，中共动用国家力量派出五毛、间谍、汉奸 $W_j(j \in N)$ 对美国（欧美国家、其他国家） U 进行面向国家政变的入侵，相关涉案人员即必须被死刑处决或终身监禁，共党即属于犯全面解体罪行，从而构成共党面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）全面解体原则、共党面向国格政变（面向国家政变、面向政权政变、面向政府政变、设立派出所扩权）全面解体原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、战争绝对原则、面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则，中共动用国家力量派出五毛、间谍、汉奸 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 对美国（欧美国家、其他国家） U 进行面向国家政变的入侵，绝对的面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）和绝对的战争入侵是等价的，从而构成面向国格政变（面向国家政变、面向政权政变、面向政府政变）等价战争入侵原则、面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯）等价战争入侵原则。

以武力建立的政权称为战场政权、武力政权（如朱元璋的明朝政权）；以选举建立的政权称为会议政权（如古罗马的凯撒政权、现代的美国选举政权、人民选举）；以继承建立的政权称为继承政权（如英国政权、君权神授），以上三种政权建立模式是最常见的三种国家政权建立形式。

如今，共党将国家从市场经济强制扭曲为计划经济，这是制度层面的政变而称之为制度政变，如津巴布韦从最富有的非洲粮仓到钞票成为全人类最大耻辱仅几年时间、委内瑞拉从人均 GDP 世界第四到最贫穷的国家也就几年时间，1990 年代东欧解体的共产主义国家也都是全世界最失败的贫穷国家，等等。

中共以举国之力、国库之力长期以来对美国进行渗透、颠覆的政变是国家层面的政变，称为国家政变。

中俄两国联手以病毒、战争、核武器颠覆二战后美国建立的雅尔塔秩序，称为世界政变。

比照三种国家政权建立形式，相应的政变有武力政权政变、会议政权政变、继承政权政变（如隋朝杨广政变、明朝夺门政变）、制度政变（如市场经济扭曲为计划经济）、国家政变、世界政变，统称为六大政变。

政权政变、制度政变、国家政变、世界政变称为四大政变。

中共在英国、美国、南非等设立警察局，是中国内政对外的入侵式延伸，是面无限向国家侵犯、无限面向国格侵犯的国家主体罪行，称之为面向国格入侵（面向国家入侵、面向政权入侵、面向政府入侵）。

依据面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则，相关涉案人员即必须被死刑处决或终身监禁，共党即属于犯全面解体罪行，从而构成共党面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）全面解体原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、战争绝对原则、面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则，绝对面向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）和绝对的战争入侵是等价的，从而构成向国格侵犯（面向国家侵犯、面向政权侵犯、面向政府侵犯、设立派出所扩权）等价战争入侵原则。

17. 被动授权（夺权）绝对犯罪（历代的兵变）、欺骗授权（夺权）绝对犯罪（王莽篡汉）

每次开会前后很长一段时间，且扎里都要调动军队、黑帮、普京的雇佣兵控制元老、前常委、官员、会场 $W_j(j \in N)$ 等，被控制的诸位 $W_j(j \in N)$ 显然都是被动的，从而构成授权被动原则。

如果任何被动授权 W 是成立的，那么，依据授权被动原则，被动授权 W 即是被动的，即权利主体 P 是被动的： $P < 0$ ，即是无法授权的，记为结论 F ；然而，任何授权都是从主体 P 到代理或他人 Q 的： $P > Q$ ，即必然是主动的，一旦授权主体不是主动的即是不作为的而无法授权的、或者是比不作为更低级的被动的而自然也是无法授权的，记为结论 G ，此时，令 $R::$ 授权主体是被动的、 $S::$ 授权主体是非被动的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得被动授权（夺权）否定原则和授权主动原则、被动授权（夺权）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、禁止被动授权（夺权）原则，依此类推至于如下原则同理成立：不作为授权（夺权）否定原则和授权（夺权）主动原则、不作为授权（夺权）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、禁止不作为授权（夺权）原则。历代的兵变都属于被动授权（夺权）。

且扎里还有一个特点是，每次大会上，都要把自己打扮成亲自部署、亲自指挥的超级权威全能者，由此骗取元老、大会的信任而获得连任或捞取象家族垄断核酸检测这种比贩毒利润还高几千倍的死人生意等授权 W ，显然，授权 W 是完全没有事实、理据基础、前提可以匹配的，依据非匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即属绝对的，从而构成欺骗授权绝对（非匹配、无条件）原则。

如果绝对授权 W 是成立的，依据绝对归一原则、绝对无分别原则，以任何模式 W 进行矢量权利 Y 的绝对授权 U ，模式 W 和权利 Y 、 U 必然都是归一于绝对且是无分别的： $Y \rightarrow \infty$ 、

$U \rightarrow \infty$ 、 $W \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，任何权利都是令他人承担某些方面的，如责任、金钱、代价、行为等，即是矢量、梯度、差别、相对的： $P=Q < \infty$ ，则 $P+Q < 2\infty$ 即 $P+Q < \infty$ 、 $-2\infty < P-Q < 2\infty$ 即 $-\infty < P-Q < \infty$ ，即使是无限权利也是无限差别的，记为结论 G，此时，令 R::权利是绝对和无差别的、S::权利是相对差别或无限差别的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绝对授权否定原则和授权不绝对原则、绝对授权绝对归零原则。

如果任何欺骗授权（夺权）W 是成立的，那么，依据同一律、绝对授权否定原则，授权 W 是从权利主体 P 到其他主体 Q 的，主体权利 P 和被授予的权利 Q 是介于两个不同主体之间而必然是相对的、有差别的，即使是无限大的也是无限差别的，记为结论 F；然而，依据欺骗授权绝对（非匹配、无条件）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对归一原则、绝对无分别原则，授权 W 是绝对的，即主体权利 P 和被授予的权利 Q 是归一于无分别的，记为结论 G，此时，令 R::主体权利 P 和被授予的权利 Q 是区别的、S::主体权利 P 和被授予的权利 Q 是无分别的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欺骗授权（夺权）否定原则和欺骗授权无效原则、禁止欺骗授权（夺权）原则、欺骗授权（夺权）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。历史上的王莽篡汉即是欺骗授权、夺权的。

18. 文明花开原则、文明三点式（三要素、铁三角和三驾马车）原则、质疑（相互质疑、质疑政府）先于抗失败（体系）原则

文明是免除野蛮的，即文明都在负面野蛮的反向之正方向上的，从而构成文明同一原则。

如同飞机的黑色 13 分钟（上升 6 分钟下降 7 分钟），在战争或大灾难的最艰难困境中，人们首先要保住生命才有以后，这就是上升沿的生命先于一切（人权、知识、文化）原则、生命先于人权（自由）原则、生命先于知识（文化、机会）原则，依此类推至于下降沿的情形同理成立；接着，逃离灾难的人们如果进入了没有人权的食人部落，那基本上也是有去无回和没逃离战火是一样的，什么以后都不用说了，反之逃到美国就可以有获得教育和挣钱养家，这就是上升沿的人权先于知识（文化、机会）原则，依此类推至于下降沿的人权先于知识（文化、机会）原则同理成立。

一个人 W 从战火或大灾难中逃离到正常社会，如乌克兰人从乌克兰战火中逃到美国，等于是飞机正常起飞进入巡航状态，此时，如果人 W 原来没有文化而现在又不接受教育至

于继续不学无术，那么，他永远也不可能成为硅谷、华盛顿、华尔街或好莱坞的上层人士，而永远只能蜗居于贫民窟或整天为生命而奔波，从而处于 19 岁黑人拿着手枪满大街随机枪杀行人的街区而随时开挂去见马克思（共产党的行话便于五毛理解），任何人权都是空谈甚至是笑尿，人权和生命通通成为下一个选项，这就是巡航中的知识（文化、机会）先于一切原则、知识（文化、机会）先于人权（自由）原则、知识（文化、机会）先于生命原则。

在一个正常的巡航社会，一个人 W 一旦处于 19 岁黑人拿着手枪满大街随机枪杀行人的无人权街区而随时开挂，小命肯定随时不保，这就是巡航中的人权先于生命原则。

上升沿（下降沿）的生命先于一切（人权、知识、文化）原则、生命先于人权原则、生命先于知识（文化、机会）原则、人权先于知识（文化、机会）原则，和巡航中的知识（文化、机会）先于一切原则、知识（文化、机会）先于人权（自由）原则、知识（文化、机会）先于生命原则、人权先于生命原则，前者 P 是生命 A 先于人权 B 先于知识（文化、机会）C，后者 Q 是知识（文化、机会）C 先于人权 B 先于生命 A，P（比照数据进栈）、Q（比照数据出栈）两个顺序刚好完全相反，如同磁滞回线一样，如同你上了 80 楼就直接享受 80 楼的海景好生活就行了，不必天天从地基开始建立 80 层楼在开水做饭，累都累死你，这就是文明巡航（飞机、开飞机）原则、文明 KVL 定律原则（即 Kirchhoff 基尔霍夫电压定律任何闭合回路的电压代数与电动势代数和等于零而平衡）。

也就是说，生命 A 先于人权 B 先于知识（文化、机会）C 的辛苦过程 P 等于建造了一栋高楼 Y 或培育了一棵大树 Y，称之为三元楼或三元树 M（生命、人权、知识）；进而，三元树 M 开出了知识（文化、机会）C 先于人权 B 先于生命 A 之花 N，即以知识无限抬高生命和人权的自由之花，随之又构成文明（三元、三元六位）开花（花开）原则、文明花开原则，文明之花处处开放。

失败是归零的，文明至少是事物向美好方向发展的而必然是存在的、不归零的，从而构成文明抗失败（体系）原则、文明立足抗失败（体系）原则、文明直立行走（抗倒伏、向上、向前）原则。

依据文明抗失败（体系）原则，文明社会的抗失败原则要求人们必须在政府出错、失败、叛国、失职等情形下都能够独立度过难关而可持续发展，于是，如果民众 $W_j(j \in N)$ 不质疑政府而与政府保持同一步伐，如日本、中共国、韩国、台湾等，那么，依据同一律，政府 U 一旦出错、失败、叛国、失职等，民众 $W_j(j \in N)$ 必然如同羊群跟随头羊跳崖自杀一样走上日本的军国主义道路、中共国的文革运动式杀人、韩国台湾的邪教迷信人害人，因此，民众质疑政府、彼此相互质疑是社会、国家、社区抗失败体系的前提，从而构成质疑（相互质疑、质疑政府）先于抗失败（体系）原则、质疑（相互质疑、质疑政府）先于文明（生存发展、安全）原则。

如果一个文明的体系 W 没有不断优化而只是维持现状或者放任自流，那么，其向前的方向 U 即是无法保障的，记为结论 F ；然而，依据文明直立行走（抗倒伏、向上、向前）原则，任何文明的体系 W 都是必须保证向前、向上突破、出头的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 向前向上方向必须保障、 $S::W$ 向前向上方向无法保障， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得文明体系不优化否定原则和文明体系优化原则，依此类推至于如下原则同理成立：正常体系不维护（维持）否定原则和正常体系维护（维持）原则、正常体系不或非（不断）优化否定原则和正常体系（不断）优化原则、正常体系（文明体系）不断优化（维护安全、维持秩序、生存发展）原则，因为任何正常体系都必须能正常向前发展，因此不断优化和向前突破成为必然。

依据文明立足抗失败（体系）原则、正常体系（文明体系）不断优化（维护安全、维持秩序、生存发展）原则，文明至少是事物向美好方向发展的而必然是存在的、不归零的，因而必然是有向上方向（或其分量）的，不断优化出头，从而构成正常体系（文明体系）不断优化（出头）原则、优化（抗失败）体系先于文明（正常）原则、优化（抗失败）体系继承（连续性）先于文明（正常）原则、（连续性）优化（抗失败）先于文明（正常）原则、（不断）优化（抗失败）体系继承文明原则，抗失败是立足、（不断）优化是出头（头顶、突破）。

由此可见，文明抗失败体系、不断优化体系、花开体系（突破体系、出头体系），构成了文明的三要素、铁三角和三驾马车，从而构成文明三点式（三要素、铁三角和三驾马车）原则；进而，文明抗失败体系、不断优化体系、花开体系（突破体系、出头体系）、标准化体系，构成了文明四大要素、四大文明要素、垂直四大文明、成功四大文明，从而构成垂直四大文明成功原则。

19. 英美法系法共（法律共产党）原则、美国中共一家亲原则、英美法系三不匹配（瘪三）原则、英美法系三匹配（大三）原则、美国法律三个黑洞（三个坏蛋）原则、中美一家亲原则、且扎里（黄俄）三弹一星（处决满天星）原则

美国问题是法律大于真相。英美法系有史以来，法庭上很多有真相的杀人案件最终都被无罪释放，其表明英美法系是法律大于真相、法官和陪审团人定胜天。

在英美法系法庭上，真相证据确凿而法律不起作用并无罪释放罪犯，由此而来，真相确凿表明其正义的门户已经打开，此时，依据文明七台阶原则、三星救世（救国救民）原则，其必然存在着信用通道、仁慈正义源头中一项或两项问题：通道不良、源头不正，犹如无源之水、无本之木，才最终导致真相不起作用，从而构成英美法系无源之水（无本之木）原则。

依据不匹配绝对原则，英美法系是陪审团胜负论英雄，丛林是本体博弈、英美法系的法庭是离岸博弈之离岸丛林，即权利自然博弈的差异性结果至上决定一切之无条件丛林，从而构成英美法系（离岸）差异至上（无限狼王、无限丛林）原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，且扎里是本位差异至上（无限狼王、无限丛林）法则，英美法系是离岸式差异至上（无限狼王、无限丛林）法则，二者殊途同归于绝对的差异至上（无限狼王、无限丛林）法则上，本质上是没有任何区别的，所谓的不是一家人不进一家门，从而构成真相上的英美法系且扎里殊途同归（不是一家人不进一家门、无限狼王、差异至上）原则、英美法系离岸且扎里原则、英美法系（离岸）人定胜天原则、共党本位人定胜天原则、英美法系法共（法律共产党）原则、美国中共一家亲原则。

违法犯罪以真相、证据为前提而罪责自负，而不是跑偏了以陪审团的认知权利博弈为前提，纯属共产主义的人造卫星原理、罪责不自负（罪责他负）原理，从而构成英美法系的判决非真相（证据）驱动原则。

违法犯罪的追责通道必须无条件打开，美国在对且扎里释放新冠病毒屠杀全世界超过 2000 万人的追责上即是出现了追责通道被福奇、達紮克(Peter Daszak)等搅混水阻塞的情形，和杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的离奇自杀是一样的道理，从而构成英美法系的追责通道非自然（非无障碍、人定胜天、离岸差异至上、非真相驱动）原则、判决（追责）通道驱动（源头驱动）原则、判决（追责）通道（源头）无限狼王（差异至上、无限丛林）原则。任何人只要有足够的金钱和能力把司法通道搞掂，都能象辛普森杀妻案一样无罪开释；有样看样、没样自己想，这就是且扎里及其跨国有组织犯罪集团敢于在美国作案的根源性原因之所在。

英美法系的判决非真相驱动而是追责通道驱动，然后追责通道和源头驱动又握在离岸的利益方或离岸方手上而必然是相对的、有限的，从而构成英美法系的追责通道相对（有限、受限、被动）原则、源头驱动相对（有限、受限、被动）原则。

依据英美法系的追责通道相对（有限、受限、被动）原则、判决（追责）通道驱动原则、源头驱动相对（有限、受限、被动）原则，其即构成英美法系的判决（正义）相对（有限、受限、被动）原则、判决面向人为通道（源头）原则、判决面向通道（源头）原则、判决真相（证据）相对（有限、受限、被动）原则、判决三部曲相对（有限、受限、被动）原则即判决真相（通道、源头）三部（曲）相对（有限、受限、被动）原则、判决三受限（相对、有限、被动）原则、法律（判决）三不匹配原则、英美法系三不匹配（瘪三）原则。归根结底，英美法系是离岸式的强权即真理、赢者通吃的法律共党体系，即法绿体系（法律被绿体系），和放病毒毒死全世界超过 2000 万人的中共是一路货色：美共闭门一家亲，绿帽子一家戴工程。

普京绝对是死不瞑目：老美你们家养的杂种狗且扎里罪恶滔天都不制裁（杀害美国实际超过 700 万人、注册死亡 110 万人你拜登都不管），俺扑腾几下就成死刑犯战犯了……老拜登，你是且扎里的亲爹地啊，俺普京是三化厕边上捡的哪一个啊？

依据依据不匹配绝对原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，任何违法犯罪都是案犯、违法者对主体权利、主体本身、主体条件（如轨道政变）、主体对象（如共党的断子绝孙政策）的侵犯、侵害和摧毁 W （包括强制、圈套、诱骗、迷奸等非匹配之无条件，依据不匹配绝对原则），从而导致绝对的分裂、扭曲、破坏、毁灭和死亡 U ，依据强制绝对原则，其即构成罪责绝对原则，由此而来，法律对罪行 W 和责任 U 的救济、补偿也必须是无条件之无缝对接的，其因此构成罪责自负绝对原则、判决绝对（直接）原则、判决匹配原则。

依据罪责自负绝对原则、不匹配绝对原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，解决英美法系的问题是：真相先于一切（真相降临即证据决定一切），通道无障碍开放（同一性不可排除而），源头仁慈如来直接亲临和正确（福奇、蓬佩克 Peter Daszak 权威之流不起作用而正义降临即判决不延迟执行），从而构成判决三匹配原则、判决真相（追责通道、源头主体正义）三匹配原则、英美法系三匹配（大三）原则。

显然，依据罪责自负绝对原则、英美法系三不匹配（瘪三）原则、绝对无限大原则，英美法系 W 是相对的： $W < \infty$ ，而罪责自负 U 是绝对而必然是无限大的： $U \rightarrow \infty$ ，二者的差距是负无限大的 $W-U = -\infty$ ，也就是说，虽然美国法律是全世界最先进的，但依然是真相、通道、源头上三个无底线的黑洞，和旦扎里当众抓捕胡总的拿底线思维作为无底线武器的作死是一样道理的，从而构成英美法系（美国法律）三个黑洞（三个坏蛋）原则、中美一家亲原则。

朝鲜战场上的蛋炒饭、张铁生的考零蛋和旦扎里的坏蛋，已经不是两弹一星了，而是三蛋一星了，处决罪犯则子弹、核武器满天飞而满天都是星星，满天星，从而构成旦扎里（黄俄）三弹一星（处决满天星）原则。

20. 战略忽悠死亡三角不等式原则、旦扎里（共党）刑场前三光政策、刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则、共党（旦扎里）大锅饭（供销社、人民公社、依赖性）控制绝对犯罪（绝对犯罪、就地处决）原则、社会消耗降到最低（军管、清零）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则、战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）否定原则和战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）绝对归零（绝对犯罪、就地处决）原则

依据不匹配绝对原则，战略忽悠满足死亡三角不等式： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，被忽悠出来的部分 W 属于无法匹配而必然是绝对的，从而构成战略忽悠（谎言欺骗）绝对原则、战略忽悠死亡三角不等式原则， X 是域 \mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C}) 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$ 。

共党欺骗时任总统川普说新冠病毒就是一个感冒，最终让美国死亡了注册人数 110 万人以上，比美国建国以来历次战争、灾难的非正常死亡人数总和还多，可见，战略忽悠（谎言欺骗）的毁灭性祸害有多大。

古代刑场上常有刀下留人之呼喊，现代刑场上常有犯人不甘心死亡而编造冤枉或其他致命理由为自己喊枪下留人，依此类推，在已经被美国的断芯打得毫无还手余力和打残的情形

下，旦扎里突然以供销社、大锅饭（社区食堂）等编造明年会更好，让他获得继续统治权以续命，对于放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪犯来说，这是刑场前自我嚎叫的刀下留人，也就是说，胆共做什么都有理由、做什么都是为了继续统治和不上刑场： $-|A|=|B|\Rightarrow A=B=0$ ， $A、B\in Z$ 或 $A、B\in R$ ， $\{A\}\cap\{B\}=\{A\}\cap\{\neg A\}=\emptyset(B=\neg A)\Rightarrow A\in\emptyset、B\in\emptyset$ 而 $A、B$ 不存在，从而构成刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）绝对（归零）原则、刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）绝对归零（同归于尽、绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

依据不可改变绝对原则、绝对归零原则，随意编造一个新名词就制造政治灾难和生态祸害而祸国殃民、毁灭世界，继续统治对于一个上瘾型人格来说是绝对的，从而构成编造新名词制造政治灾难（祸国殃民、毁灭世界）绝对原则、编造新名词制造政治灾难（祸国殃民、毁灭世界）绝对归零（同归于尽、绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

当某人知道美国的精英阶层一定要对其放病毒毒死全人类超过 2000 万人追责并解体中共时，其对于纽伦堡大审判、东京大审判的上刑场绝对充满了无比硕大的恐惧，于是，依据不可逆转绝对原则、绝对归零原则，死亡及其恐惧都是绝对的，从而构成避免上刑场绝对原则、避免上刑场（刑场前恐惧）绝对归零原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、避免上刑场绝对原则、编造新名词制造政治灾难（祸国殃民、毁灭世界）绝对原则、刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）绝对（归零）原则，避免上刑场、编造新名词制造政治灾难（祸国殃民、毁灭世界）和刑场前刀下留人（做什么都有理由、明年会很好）都是等价而三位一体、不分先后和彼此的，从而构成旦扎里（共党）刑场前三绝对原则、旦扎里（共党）刑场前三光政策。

依据奴隶（奴役、被控制、僵尸、挺尸、被洗脑、被脑控、被谎言欺骗、被绑架、人头马（centaur）、手套、五毛、思想控制、精神控制、狱中狱、人肉炸弹、人盾、人质、共犯、同犯、同谋犯罪）绝对归零（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则、人格侵犯（控制、僵尸、洗脑、脑控、谎言欺骗、绑架、人头马、思想控制、精神控制、狱中狱、人肉炸弹、人盾、人质）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则，首先，在共党的任何控制之下，人民已经绝对归零（等于是无条件同归于尽）了，你旦扎里和共党所面对的就一个彻底归零的社会体系，最后全部饿死和成为全人类有史以来最大耻辱，也就不存在任何意义和效力的；其次，任何人格侵犯都是绝对犯罪而必被处以极刑，大锅饭、供销社、1960 年代人民公社再现的依赖性控制自不必说了，从而构成共党（旦扎里）大锅饭（供销社、人民公社、依赖性）控制绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责、无限责任、绝对归零、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、处决、直接处决、就地处决、清除、全面清除）原则。

共党搞大锅饭、供销社、人民公社、依赖性控制、清零、军管是为了战争还是个人欲望吗？依据且扎里（共党）刑场前三绝对原则，对于且扎里而言，战争和军管都是绝对归一而一样的，因此既是为了战争也是为了个人成瘾欲望。

任何将社会消耗降到最低 W 必然满足消耗方程： $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ，相比正常需求、消耗是处于亏缺状态的（本来一月消耗 10 斤菜、现在一月仅消耗 2 斤菜甚至等于零如郑州富士康 726 室 8 人被全部饿死的），从而构成（将社会）消耗降到最低满足亏损三角形不等式原则，依此类推至于战争（军管、清零）满足亏损三角形不等式原则同理成立，其中， X 是域 $\mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C})$ 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$ 。

依据解决无障碍原则，任何解决都是满足平衡方程（ $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ）的，从而构成解决平衡方程原则，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$ 。

如果将社会消耗降到最低、军管、清零 W 能解决问题，那么，依据（将社会）消耗降到最低满足亏损三角形不等式原则， W 是满足（将社会）消耗降到最低满足亏损三角形不等式（ $\|x+y\| < \|x\| + \|y\|$ ）的，记为结论 F ；然而，依据解决无障碍原则，任何解决都是满足平衡方程（ $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ）的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是亏缺的、 $S::W$ 是平衡而不是亏缺的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R, S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得社会消耗降到最低（军管、清零）否定原则和社会消耗降到最低（军管、清零）绝对归零（天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，其中， X 是域 $\mathbb{K} (\mathbb{R}/\mathbb{C})$ 上赋范线性空间，范数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall x, y \in X$ 。

战争能转移矛盾矛盾吗？

依据不可改变绝对原则，矛盾属于人的脱离于空间、时间的思想、意志层面上的存在 W ，在消失前是满足守恒方程（ $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ）即属不可改变的，与任何有形的距离、空间、时间、转移注意力等都毫无关系，从而构成矛盾凌驾于现实（社会）原则、矛盾超越现实（社会）原则、矛盾绝对原则，如法国之前那些王子无论流落到哪一个国家，都会回到法国复位并报仇，拿破仑三世就是一个例证；与此同时，依据解决优势原则、解决到达彼岸（无害、正常、发展、不朽功勋）原则、解决登顶原则、解决先导（彼岸、前瞻性）原则，矛盾的解决必然凌驾于矛盾之上，即必须是超越绝对之矛盾的，于是，任何事物无法超越绝对的规则表明，共党畜牲不如的肉体解决问题退火解决成为唯二解决，显然，依据解决无障碍原则，其中只有退火解决而且是彻底退火解决问题是可行，无条件的肉体解决是绝对归零的而为绝对无效和不可行的，从而构成矛盾解决退火原则、矛盾解决彻底退火原则、矛盾彻底解决原则、矛盾彻底退火原则。

如果战争 W 能解决、转移社会矛盾 U ，依据矛盾解决退火原则，战争 W 是退火的，记为结论 F ；然而，战争是博弈、狭路相逢勇者胜之上火的，与矛盾的解决完全相反，记为结

论 G，此时，令 $R::W$ 是退火的、 $S::W$ 是上火的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）否定原则和战争转移（解决）社会矛盾（高压锅）绝对归零（天灭、绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，如一战时德国和俄罗斯都是意图在战争中转移矛盾而彻底直接导致亡国。

21. 中共清零政策无限人格侵犯绝对亡国（罪行）原则、消灭传染源：黄河长江已经倒流、郑州富士康 726 室八女死亡罪责富士康先于清零政策原则、中华国家（民族、人民）四大灭绝（四大皆空）原则、夏虫不可以语冰原则、蓬佩奥和王友群：中共解体可能在极短时间内发生

低碳人士 W 虽然用了假毕业证书但始终是： $W < \infty$ ，此时，如果让低碳 W 领导顶流 U（如领导中国、全球治理）： $U \rightarrow \infty$ ，则 $U - W = \infty$ （唯一确定的、至上的主权是绝对的），依据无限大绝对原则，顶流 U 与低碳 W 之间的差距是无限大的而必然是绝对的，同时有： $W > U \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，无限大之上是不可能再存在任何事物的否则即不是无限大，U 之上自然也不可能再存在和 W，另外无论如何事实上都无法改变： $U > W$ ，记为结论 G，此时，令 $R::W > U$ 、 $S::U > W$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得低碳高就（高攀）否定原则、低级（低端）高就（高攀）否定原则、夏虫语冰否定原则和低碳低级（低端、低文明）原则和低级（低端、低碳、劣等、贱民）无高（无头、保守、守恒）原则、坏竹出坏笋原则、夏虫不可以语冰原则。

乾纲、主权、主体、自主（民主）构成国家、世界、乾坤以至万物的四大要素：根生立乾纲（上天）、花开立主权（后天）、结界造化主体（能力、先天）、中天标准化解解决治愈的自主民主（天下有主、万物非主唯有有真主、造物层次）；如今，如中国、中华民族被全人类有史以来最邪恶的邪教政权所绑架，人民、国家和民族的主权和乾纲沦陷、主体被恶魔劫持、自主（民主）荡然无存，所谓四大皆空、人财两空，从而构成（中华）国家（民族、人民）四大灭绝（四大皆空）原则。

2022 年 8 月 16 日，李克强在深圳主持经济大省政府主要负责人座谈会后，坚称经济开放“还要往前推进，黄河长江不会倒流”，还称广东要建东港区，“把盐田港扩大，将来要

变成全球最大的港口之一”。李还许诺要给广东投“无息的资金”，并说，“赚回来以后政府可以给更多创业者提供政府资金”，“把很多大众万众诱发起来。寄希望于你们。”

台湾人的管理是全世界最先进的，富士康凝聚着其中最耀眼的精华，郑州富士康已经成立 12 年和拥有超过 30 万人的员工，也拥有全世界最先进的管理体系、物流体系、社区体系、医疗体系等；但是，郑州富士康 726 室 8 女全部被全人类有史以来最邪恶的清零政策饿死表明，即便是在全世界管理最先进、物流最发达的郑州富士康，病毒清零的邪恶地狱也随时越过所有的屏障和堡垒而无条件瞬间转移降临到每个人身上、每个宿舍中，连郑州富士康的体系、堡垒、任何人都挡不住，比照器官移植而称之为地狱移植、暴政移植、全人类有史以来最邪恶的政权移植，依据无条件绝对原则，其即构成地狱移植（暴政移植、最邪恶政权移植）绝对（标准化、至上）原则，完全超越、穿越了富士康全世界最先进之管理体系、物流体系，连一粒米、一滴水都无法在八位最健康的女孩子临终前的几天中的任何一秒钟送达，随之构成清零地狱（暴政碉堡、最邪恶政权堡垒）铜墙铁壁（柏林墙）原则，也就是说，共产主义最邪恶的柏林墙再现郑州富士康，也必然任意瞬间转移降临中华大地的没一寸土地。

如果没有富士康 W 到绝对地狱的中共国的郑州设厂，今天郑州富士康 726 室八女也不会无条件殒命青春年华，邪恶的暴政 U 也不可能有机会让此悲惨事件发生，从而构成郑州富士康 726 室八女饿死（死亡）罪责富士康先于共党原则、郑州富士康 726 室八女死亡罪责富士康先于清零政策原则，因此富士康要承担主要刑事责任。

郑州富士康 726 八女饿死引爆数十万富士康员工徒步逃离，西藏拉萨因封城而四处跳楼，武汉再次「武焊」封城并军管，上海、兰州、大连等全部进入封锁，等等，解决方案只有一个，消灭造成人们跳楼、饿死、虐死的权力传染源，别无出路。

新冠病毒的死亡率只有大约 1%，邪恶的暴政却执行有罪推定的清零政策让疑似密接的员工活活饿死，因为常关性而错误的法律有罪推定进入医疗体系，有罪和有病（疑似有病）划等号、法律人格和肉体划等号，依据不匹配绝对原则、绝对无限原则，这就是典型的绝对之人格无限侵犯罪行；与此同时，依据绝对归零原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，由政府 Y 的清零政策导致的绝对之人格无限侵犯罪行表明，政府 Y 所承担的罪责也是绝对的，即属亡国罪行，从而构成中共清零政策无限人格侵犯绝对亡国（罪行）原则。

蓬佩奥和王友群：中共解体可能在极短时间内发生

9 月 28 日，美国前国务卿蓬佩奥在台湾出席世界台商联合总会年会时说，当年他在西德靠近东德的边境服役过。就在他离开东德边境两周后，发生了欧洲的自由浪潮，柏林墙倒下，苏联恐怖统治的铁幕也很快倒下。蓬佩奥特别指出，当时没有人想到这一天会这么快到来，但是，当世界努力让自由壮大时，苏联垮台就突如其来地发生了。“我相信同样的情况很快也会发生在中国，那一天到来时，我们可能都不会料到，但可能比任何人的想像都要快。”

中共这艘破船早已千疮百孔，八面漏风。中共的解体，很可能如蓬佩奥所说，比许多人的想像都要快。

22. 核酸检测棒含有致癌剧毒环氧乙烷、放射性元素钨（是殖系统、骨骼基因摧毁武器）、DARPA 水凝胶、Theragrippers 纳米芯片和切割血管以利于用于脑控的纳米编程芯片及其药物进入的纳米金属刀片，对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂，损伤血脑屏障的各种毒剂和 Theragrippers 纳米芯片、纳米刀片等

俄罗斯三太子集团连一次性核酸检测器都要加入海洛因（为扩大毒品市场）、永久性毒害血脑屏障和视觉神经的神经毒剂（为扩大殡葬用品市场），8 年屠村屠城杀害超过 17 亿中国人，等等，不谋财也杀人为乐、杀人为业，名副其实是团伙杀人狂灭绝症，由此可见，核酸检测棒是名副其实的断子绝孙棒、灭门绝户签，比什么活神仙都准，从而构成核酸检测断子绝孙（灭门绝户、活神仙、全家插）原则。

按照山东荷泽日报日人民的「辟谣」和上海等地医生的实名披露，核酸检测棒（如一次性核酸检测器等）不叫棉签，因为它是化纤，专业名叫荧光探针（荧光棒），它里面含有：1) 易折断的尼龙千维；2) 致癌剧毒环氧乙烷，永久性断子绝孙的罪魁祸首之一；3) 携带莫吉隆斯纤维；4) 黏膜层皮肤会留存各种有毒试剂；5) 含有载入各种药剂和毒害视觉神经的纳米芯片及其缓释药物的 DARPA 水凝胶（偷来和买来的美国军工专利技术、XX 基因花几百亿几千亿美元买的技术能不用吗？）6) 含有 Theragrippers 纳米芯片和切割血管以利于用于脑控的纳米编程芯片及其药物进入的纳米金属刀片；7) 携带冠状病毒疫苗（摧毁心脏等各种器官）；8) 对面部神经及嗅觉神经造成永久性损伤的各种毒剂；9) 损伤血脑屏障的各种毒剂和 Theragrippers 纳米芯片、纳米刀片等；10) 含有放射性元素钨，是殖系统、骨骼基因摧毁武器；11) 带有其他致癌荧光制剂。核酸检测棒的这些毒害物质还在黏膜层皮肤会留存，对面部神经及嗅觉神经造成伤害，携带莫吉隆斯纤维，甚至可携带冠状病毒疫苗等。这些成分会损伤血脑屏障，对面部神经及嗅觉神经造成损伤。医生建议大家在采样后先吐口水、再用水漱口。